

TÜRKÇÜLÜK TƏLİMİNİN MAHIYYƏTİ: SİYASİ-İDEOLOJİ, YOXSƏ SOSIAL-FƏLSƏFİ CƏRƏYAN

Faiq Qəzənfər Oğlu Ələkbərli

Geliş Tarihi/Received Date: 17 Temmuz 2025

Kabul Tarihi/Accepted Date: 25 Ağustos 2025

Araştırma Makalesi/Research Article

Doi Numarası: 10.5281/zenodo.17127164

Atıf: Ələkbərli, F. (2025). Türkçülük təliminin mahiyyəti: Siyasi-ideoloji, yoxsa sosial-fəlsəfi cərəyan. Türkçülük Araştırmaları Dergisi, 1(1), 21–40.

Azərbaycan

faikelekber@gmail.com

ORCID: 0000-0002-8865-568x

Xülasə

Məqalədə Türkçülüyn mahiyyətinə, məzmununa aydınlıq gətirilməyə çalışılmışdır. Burada Türkçülük cərəyanı iki istiqamətdə: 1) Türk, Türklük, Türkçülük anlayışları daha çox etnos, xalq, milliyət, milliyətçilik kimi (siyasi-ideoloji təlim), 2) Türk, Türklük, Türkçülük anlayışları törə, əxlaq, kültür, dünyagörüş kimi (sosial-fəlsəfi təlim) təhlil olunmuşdur. Bu günə qədər Türk, Türklük, Türkçülük anlayışları əsasən etnos, xalq, milliyət, milliyətçilik, millət, millətçilik kimi dəyərləndirilmişdir. Hətta, bundan irəli gələrək həmin anlayışları etnos, milliyət, millətə verilən təriflərə əsaslanaraq gen-qan, dil, mədəniyyət-kültür, tarix-coğrafiya birlikləri əsasında izah olunmağa çalışılmışdır. Bu isə, Türk, Türklük, Türkçülük anlayışlarının daha çox siyasi, siyasi-ideoloji yükünü ortaya qoymuşdur. Əlbəttə, Türk, Türklük, Türkçülük anlayışlarının bu yöndən şərhələrini, interpretasiyalarını diqqətə almamaq mümkün deyildir. Çünki həmin anlayışların bu yöndən izahlarında da xeyli dərəcədə inandırıcı, obyektiv cəhətlər vardır. Ancaq bu anlayışlara sırf etnos, milliyət, dil əsasında izahlar vermək müəyyən dərəcədə doğru olsa da, ümumi anlamda Türk, Türklük, Türkçülüyn fəlsəfi mahiyyətini özündə əks etdirməmişdir. Məqalənin ana xətti Türk, Türklük, Türkçülük anlayışlarının ilk dəfə, əsaslı şəkildə fəlsəfi ya da sosial sistem, ya da ümumilikdə sosial-fəlsəfi təlim kimi dəyərləndirilməsi olmuşdur. Müəllif, bir çox qaynaqlara da istinad etməklə, Türk, Türklük, Türkçülük anlayışlarının əslində daha çox fəlsəfi, sosioloji ya da sosial-fəlsəfi yükünü ortaya qoymağa çalışmışdır. Başqa sözlə, müəllif məqalədə həmin anlayışların fəlsəfi, sosioloji və sosial-fəlsəfi yönlərini qabartmış, onun əsas mahiyyətinin əxlaq, kültür, yaşam tərz, dəyərlər, bir sözlə özünəməxsus təlimlə, dünyagörüşlə bağlı olduğunu göstərmişdir.

Açar sözlər: Türk, Türklük, Türkçülük, Türk Təlimi, Türk Fəlsəfəsi, Türk Milliyətçiliyi, Türk İrqi, Türk Dünya Görüşü

THE ESSENCE OF TURKISM TEACHING: A POLITICAL-IDEOLOGICAL OR SOCIAL-PHILOSOPHICAL CURRENT

Abstract

The article attempts to clarify the essence and content of Turkism. In this context, the Turkism movement is analyzed in two directions: 1. The concepts of “Turk,” “Turkishness,” and “Turkism” are examined primarily as ethnic, national, and nationalist categories (a political-ideological doctrine); 2. The same concepts are also interpreted in terms of tradition, morality, culture, and worldview (a socio-philosophical doctrine). Until now, the concepts of “Turk,” “Turkishness,” and “Turkism” have generally been understood within the framework of ethnicity, people, nation, and nationalism. Consequently, these concepts have been explained on the basis of definitions of ethnicity and nationhood—through shared bloodlines, language, culture, and common historical-geographical roots. This approach has predominantly highlighted the political and political-ideological dimensions of the concepts. Of course, it is not possible to ignore the interpretations of these concepts from this perspective, as many of these explanations include persuasive and objective aspects. Still, although defining these concepts solely in terms of ethnicity, nationality, or language may be partially valid, it does not fully reflect the philosophical essence of “Turk,” “Turkishness,” and “Turkism.” The main thesis of the article is the first in-depth attempt to evaluate these concepts as a philosophical or social system—or more broadly, as a socio-philosophical doctrine. The author, while referring to various sources, seeks to uncover the philosophical, sociological, and socio-philosophical dimensions of the concepts of “Turk,” “Turkishness,” and “Turkism.” In other words, the article emphasizes the philosophical and sociological aspects of these notions, demonstrating that their core meaning is closely tied to morality, culture, lifestyle, values—in short, to a unique doctrine and worldview.

Key words: Turk, Turkishness, Turkism, Turkic Teaching, Turkic Philosophy, Turkic Nationalism, Turkish Race, Turkic Worldview

Giriş

XIX əsrin ilk yarısından etibarən zəif şəkildə də olsa, Türk, Türklük, Türkçülük (onunla da paralel olaraq Turan) anlayışı yenidən dünyanın gündəmini zəbt etməyə başladı. Bu məsələ ilə bağlı konkret olaraq bir tərəfdən əvvəllər “Türk” adıyla tanınan dövlətlər, müstəqil dövləti olmayan xalqlar (Quzey Azərbaycan, Dağıstan, Krım, Tatarıstan, Saxa, Başqırdıstan, Türkistan vəb.), digər tərəfdən həmin dövlətlər və xalqların taleyi ilə bu və ya digər dərəcədə maraqlı olan güclər idi. Əlbəttə, Türk, Türklük, Türkçülük anlayışlarının yenidən dünyanın gündəminə gəlməsi, ya da gətirilməsi təsadüfi olmadığı kimi, ondan faydalanmaq istəyən qüvvələrin maraqları da bir çox hallarda üst-üstə düşməmişdir. Əslində Böyük Britaniya, Fransa, Almaniya, Rusiya, Çin, ABŞ və digər dövlətlərin ideoloqlarının, alimlərinin tarix, dilçilik, mədəniyyət anlamında “Türk” (o cümlədən “Turan”) dedikdə konkret nəyi ya da nələri ortaya qoyması heç bir zaman birmənalı olmamışdır. Bu baxımdan əsasən yad ideyalardan təsirlənən Türk dünyasına aid ziyalılar, mütəfəkkirlər də, “Türk” məsələsi ilə bağlı doğru yolu tapmaqda çətinlik çəkmişlər. Bunun nəticəsi olaraq da, Türk, Türklük, Türkçülük (o cümlədən Turan-Turançılıq) anlayışları Qərbi-Avropa yazarlarının böyük qisminin də ciddi təsiri altında daha çox siyasi-ideoloji qavram kəsb etmiş, onun sosial-fəlsəfi mahiyyəti kölgədə qalmışdır. Başqa sözlə, son iki əsrdə Türk, Türklük, Türkçülük anlayışlarının sosial-fəlsəfi yükünü

ortaya qoymağa çəhdlər olsa belə, əsas ağırlıq siyasi-ideoloji istiqamətə yönəldiyi üçün ciddi nəticələr olmamışdır.

Bütün hallarda deyə bilərik ki, son iki əsrdə “Türk” anlayışı iki istiqamətdə: 1) Türk, Türklük, Türkçülük anlayışları etnos, xalq, milliyət, milliyətçilik kimi (siyasi təlim, siyasi-ideoloji cərəyan, müəyyən qədər də sosial-siyasi təlim), 2) Türk, Türklük, Türkçülük anlayışları törə, əxlaq, kultür, dünyagörüş, insanlıq kimi (fəlsəfi cərəyan, sosial sistem, sosial-fəlsəfi təlim) təhlil olunmuşdur.

Bu günə qədər Türk, Türklük, Türkçülük anlayışları əsasən etnos, xalq, milliyət, milliyətçilik, millət, millətçilik kimi dəyərləndirilmişdir. Hətta, bundan irəli gələrək həmin anlayışları etnos, milliyət, millətə verilən təriflərə əsaslanaraq gen-qan, dil, mədəniyyət-kultür, tarix-coğrafiya birlikləri əsasında izah olunmağa çalışılmışdır. Bu isə, Türk, Türklük, Türkçülük anlayışlarının daha çox siyasi, siyasi-ideoloji yükünü ortaya qoymuşdur. Əlbəttə, Türk, Türklük, Türkçülük anlayışlarının bu yöndən şərhələrini, interpreta-siyalarını diqqətə almamaq mümkün deyildir. Çünki həmin anlayışların bu yöndən izahlarında da xeyli dərəcədə inandırıcı, obyektiv cəhətlər vardır. Xüsusən, bəzi araşdırmaçıların Türk, Türklük, Türkçülük anlayışlarını siyasi-ideoloji tərəfdən dəyərləndirərəkən, sosioloji anlamda kultür-mədəniyyət tərəfinə diqqət yetirmələri mühüm olub, onun siyasi-ideoloji anlamda tamamilə milliyətçiliklə məhdudlaşmasına imkan verməmişdir. Hər halda bu anlayışlara sırf etnos, milliyət, dil əsasında izahlar vermək müəyyən dərəcədə doğru olsa da, ümumi anlamda Türk, Türklüyün, Türkçülüynün sosial-fəlsəfi mahiyyətini özündə əks etdirə bilməmişdir.

Millət, Milliyət Haqqında Bir Neçə Söz

Orta əsrlərdə İslam Şərqi ölkələrində “millət” sözü dini mənsubiyyətə bağlı olaraq, ümumilikdə müsəlman əhalisinə, ya da hər hansı məzhəbə, təriqətə, eləcə də dini icmaya və cəmiyyətə aid edilirdi. Belə ki, “Ərəb və fars sözləri lüğəti” kitabında ərəb dilindəki “millət” sözünün üç izahı var: 1. Əhali, xalq; 2. Təriqət, məzhəb; 3. Dini icma və yaxud cəmiyyət (Ərəb və fars sözləri lüğəti, 1967, 387). Avropada isə, millətçiliyin meydana çıxma tarixi kimi XVII əsr göstərilərsə də, “millət” termini çağdaş anlamda XVIII əsrdən sonra iş-

lədilmiş, “millət” və “xalq” anlayışları müəyyən mənada bir-birindən fərqləndirilmişdir. Belə ki, “millət” - əhalinin şüurlu və fəal hissəsini, “xalq” - isə siyasi və sosial baxımdan passiv, ətalətli kütləni ifadə etmişdir (Məmmədov, 2008, 16-17).

19-cu əsrin ilk yarısında ingilis filosof John Stuart Mill yazırdı ki, millət hissi müxtəlif səbəblərdən ortaya çıxma bilər: “Bəzən bu irq və əcdad kimliyinin nəticəsidir. Onun yaranmasında dil birliyi və din birliyinin böyük rolu var. Coğrafi sərhədlər bu səbəblərdən biridir. Ancaq bunlar arasında ən güclü olanı siyasi keçmiş kimliyidir; özünəməxsus milli tarix və müvafiq olaraq yaddaş birliyi, keçmişin eyni hadisələrinə münasibətdə ortaq qürur və utanc, məmnunluq və məyusluq hissi”. (Kozinq, 1978, 57-58). Ancaq fransız filosof Ernest Renan görə, irqin, dinin, dilin, ticarət, ya sərhədlərin də millətin yaranması sürəcində rolu olmamışdır. Onun fikrincə, müxtəlif tayfaları bir yerə gətirən gücdür (dövlətdir). Bir dövlətin tərkibində olan vətəndaşlar “gündəlik plebisit” vasitəsilə millət olduğunu təsdiq edir. Bu plebisitdə keçmişdə verilmiş və gələcəkdə veriləcək qurbanlara münasibət bildirilir (Renan, 1946, 121-122).

XIX əsrin ortalarında formalaşmış marksizm təliminin baniləri – Karl Marks və Fridrix Engels “millət” anlayışını belə izah edirdilər ki, əvvəlcə qan qohumluğuna əsaslanan qəbilələr, sonralar məhsuldar qüvvələrin inkişafı nəticəsində qəbilələrdən tayfalar və tayfa ittifaqları yaranmışdır. Sinifli cəmiyyətin yaranmasıyla “dil qohumluğuna malik tayfalardan xalqlar əmələ gəlməyə başlayır. Lakin xalq hələ millət deyildir. Xalqlar dil və mənşə etibarilə bir-birinə yaxın olan və ərazi ümumiliyinə malik tayfaların birliyi” (Ağamirov, 1963, 6). Millət isə insanların tarixən əmələ gələn sabit birliyi olub, onun varlığı üçün ümumi bir ərazinin və dilin olması vacibdir. Marks və Engels bununla yanaşı, qeyd edirdilər ki, “indiyə qədər mövcud olan bütün cəmiyyətlərin tarixi siniflər tarixi olmuşdur” (Marks vd. 1960, 37). Bir sözlə, bu müəlliflər “millət”in yaranmasını tarixi proseslərə bağlasalar da, sonda siyasi baxımdan “millət” dedikdə, sinfiliyə üstünlük verirdilər. Bəzilərinə görə, bununla da onlar “millət”i iki sinfə bölmüşdür: proletariat və burjuaziya. Başqalarına görə isə, bu zaman marksizmin baniləri proletariat və burjuaziyanı ayrı-ayrı millət kimi deyil, siniflər kimi göstərmişlər.

Marksizmin davamı kimi meydana çıxmış marksizm-leninizm cərəyanının əsas ideoloqlarından Vladimir İliç Leninə görə, qədim Rusiyada qəbilə həyatının olduğundan bəhs etmək olarsa, orta əsrlərdə-Moskva çarlığı dövründə bu qəbilə əlaqələri daha yox idi. Milli əlaqələr ayrı-ayrı vilayətlərin, torpaqların və knyazlıqların birləşməsi, eyni zamanda burjuaziyanın yaranması və başçılığı ilə XVII əsrdən sonra meydana çıxmışdır. Lenin yazır: “Buna səbəb vilayətlər arasında güclənməkdə olan mübadilə, təcridən artmaqda olan əmtəə tədavülü, kiçik yerli bazarların bir ümumrusiya bazarı halında təmərküzləşməsi idi. Bu prosesin rəhbər və sahibləri tacir-kapitalistlər olduğuna görə, bu milli əlaqələrin yaranması burjua əlaqələrinin yaranmasından başqa bir şey deyildi” (Lenin, 1973, 159). Beləliklə, onun fikrincə, millət – cəmiyyətin feodal dağıntılığının aradan qaldırılması və kapitalist iqtisadi əlaqələri əsasında siyasi mərkəzləşmənin gücləndirilməsi dövründə yeni sosial tarixi hadisə kimi yaranmışdır. V.İ.Lenindən sonrakı Sovet ideoloqları da, başda İ.Stalin olmaqla hesab edirdilər ki, millət – ümumi ərazisi, dili, iqtisadi həyat birliyi, milli psixologiya və ideologiyanın ümumiliyində öz əksini tapan, mənəvi həyat birliyi olan insanların nisbətən sabit tarixi birliyi. Məsələn, sovet dövründə Midhət Ağamirov “millət” termini ilə bağlı yazırdı ki, millətin varlığı üçün öncə “milli dilin olması” - dil birliyi, daha sonra bir dildə danışan adamların eyni ərazidə yaşaması-ərazi birliyi, eləcə də iqtisadi həyat və mənəviyyat -mənəvi sima birlikləri vacibdir (Ağamirov, 1963, 8-9). 1960-cı illərin ortalarından başlayaraq marksizm-leninizmin yuxarıda göstərilən tərifini etnik şüur fikri ilə tamamlanmış və etnosun ümumi anlayışı ilə əlaqələndirilmişdir (Şükürov, 2008, 25).

XX əsrin ilk yarısında Azərbaycan Türk ideoloqlarından Məhəmməd Əmin Rəsulzadə “milliyyət”, “millət”, “xalq” və s. anlayışlara əvvəlcə (1900-cu illərdə) marksistlərin sinfi mübarizə mövqeyindən yanaşsa da, sonralar (1910-cu illərdə) milli cəbhəyə keçərək “millət”i sinfi deyil, “dil”, “mədəniyyət” əsaslarında təhlil etmişdir (Ələkbərli, 2011, 18). Onun fikrincə, əvvəllər “ümmət” ilə “millət” anlayışları arasında fərq qoyulmadığı üçün, milli və dini mənsubiyyət bir yerdə götürülmüş və “İslam milləti” sözü məşhur olmuşdur: ““Millət”i nasyon (natsiya) mənasına alacaq olursaq, bu heç də həmdinliyi bildirməz.

Bu, dindəşlıqdan əlavə bir çox “daşlıqları” da came olduğu kimi, bilxassə dil birliyini lazım gətirər. Müasir mənada “millət” kəl-məsi bu dil birliyindən hasil olan cəmiyyəti ifadə edər” (Rəsulzadə, 2001, 467). O yazırdı ki, dil milliyyətin hamısını əhatə etməsə də, yüzdə doxsanını ehtiva edən böyük bir amildir: “Bir milliyyətə məhv edib aradan götürmək qəsdində olan siyasilərdə əsil bunun üçündür ki, təmsil (assimilyasiyon) əməliyyatı icra edərkən ən birinci fikirlərini dilə verər və ən əvvəl bir millətin dilini yaddan çıxarmağa səy edərler” (Rəsulzadə, 2001, 476). Onun fikrincə, “qövmiyyət” və “milliyyət” anlayışları da fərqli mənə daşıyırlar: “Qövmiyyət” - Narodnost - yalnız nəsil və dil birliyi, “milliyyət” - nasionalnost - dil və mədəniyyət və milli diriliyi dərk etməklə hasil olar. Yəni bir ata-babadan yetişmə və bir dildə danışan kiçik bir tayfa və ya qövme-qövmiyyət sözü ilhaq olunur. Şahsevən kimi, Şahsevəndən bəhs edərkən bir qövmdən bəhs olunur. Artıq Şahsevənə milliyyət deyilməz. Bir çoxu bu kimi qövmiyyət və tayfalar cəm olub, bir dil ilə bərabər müəyyən bir mədəniyyətə malik olan azərbaycanlılardan bir milliyyət kimi bəhs etmək olar” (Rəsulzadə, 2001, 468). Rəsulzadənin fikrincə, Türklər (Türküstan, Osmanlı Türkiyəsi, Azərbaycan, Krım Türkləri və b.) ayrı-ayrılıqda “milliyyət”, cəm halında isə “millət”dir: yəni Türk milləti. Deməli, əvvəllər Rəsulzadə “milliyyət” və “millət”i eyni mənada başa düşmüş, bu anlayışları bir-birindən yalnız miqyasına görə fərqləndirmiş və “millət”i daha geniş anlamda götürmüşdür. Bu mənada, o, “millət”ə belə bir tərif verir: “Millət dil birliyi, adət və əxlaq birliyi, tarixi ənənə və nəhayət, dini etiqadlar birliklərinin məcmuyundan mütəşəkkil bir məhsuldur” (Rəsulzadə, 2001, 468).

1920-ci illərdən sonra Rəsulzadə “milliyyət” və “millət” anlayışlarını bir qədər də dəqiqləşdirmişdir. Onun fikrincə, bunlardan “milliyyət” dil, din, irq, qövme, tarix, coğrafiya, iqtisadiyyat və siyasət amillərinin təsiri ilə meydana gələn etnik bir topluluqdur. “Millət” isə, bu toplulardan yaranan ümumi iradəni ifadə edir. Milliyyətin millət statusunu alması isə feodal sisteminin dağılması, burjuaziyanın yaranması ilə bağlı olmuşdur. Rəsulzadə Qərb alimləri Madzi və Durkheymin fikirlərini təhlil edərək millət və milliyyət anlayışlarının bir qədər də dəqiqləşdirir: “Millət anlamını ifadə üçün dilimizdə iki söz vardır: Milliyyət və Millət. Bunlardan birincisi

lisani, dini, irqi, qövmi, tarixi, coğrafi, iqtisadi və siyasi amillərin təsiri ilə meydana gələn etnik bir topluluğu ifadə edir. İkincisi, isə bu topluluqdan doğan ümumi bir iradəni anladır” (Rəsulzadə, 1978, 17-18). Deməli, “milliyyət” burjuaziya-kapitalizm dövründə, müəyyən şərtlər və hadisələr nəticəsində vücuda gəlmiş formal bir varlıqdır; millət isə bu formal varlığın şüurlaşan dinamik bir şəkildir (Rəsulzadə, 1978, 19).

Türk, Türklük, Türkçülük Anlayışları Siyasi-İdeoloji Təlim Kimi

Qeyd edək ki, Türk, Türklük, Türkçülük anlayışlarının siyasi-ideoloji təlim kimi meydana çıxması araşdırmalarda (Türkiyə, Azərbaycan, Rusiya Federasiyası, Qazaxıstan, Özbəkistan, Avropa ölkələri və b.) geniş şəkildə şərh olunmuş, bununla bağlı çox sayıda məqalələr, kitablar yazılmışdır. Burada ilk növbədə, siyasi-ideoloji anlamda Türk, Türklük və Türkçülük dedikdə nəyin nəzərdə tutulmasına diqqət yetirməyə ehtiyac vardır. Belə ki, “Türk” sözünü yalnız etnos, milliyyətlə ya da gen-qan birliyi ilə izah edib, bu zamanda bir-birinə bənzər dildə danışan, eyni zamanda ortaq kultürü çox yaxın olan xalqları “Türk” (hətta, sonralar “Türkdilli” xalqlar) adlandırmaq təsadüfi olmamışdır. Əlbəttə, “Türk” sözü yeni bir icad deyildi, çünki ən azı iki min illik bir tarixdə bu qavram öz yerini tutmuşdu. Sadəcə, “Türk” sözünün Avropa-Qərb mədəniyyətinin dünyada hökmran olduğu bir dövrdə yozumları, şərhləri birmənalı olmamışdır. Türk qavramı aktuallaşdığı ilk dövrlərdə, onu etnos, milliyyət, millət kimi görənlərlə yanaşı, sosial-fəlsəfi təlim kimi baxanlar heç də az olmamışdır. Ancaq çox keçmədən xüsusən Avropa-Qərb mədəniyyətinin aparıcı simaları Türk qavramını əsasən siyasi-ideoloji anlamda yozmaqla, izah etməklə onun sosial-fəlsəfi yükünü azaltdılar. Həmin Qərb ideoloqları bunu edərkən də, Türk qavramının tarixdəki sosial-fəlsəfi mahiyyətini deyil, yalnız etnos, milliyyət, millətlə bağlı tərəfini şişirdilər, ifratlaşdırdılar.

Əslində mövzumuzla bağlı olan ya da olmayan hər hansı bir anlayışın bir neçə yozumu ola bilər və burada qeyri-adi heç nə yoxdur. Bu anlamda müsəlman, xristian, yəhudi, buddist kimi anlayışların da həm siyasi-ideoloji, həm də sosial-fəlsəfi yönələri vardır. Məsələn, “müsəlman” qavramı bir tərəfdən mənəvi-ruhi, əxlaqi, dünyagörüş

anlamında sosial-fəlsəfi xarakterlidirsə, digər tərəfdən özünü müsəlman “milləti” kimi hesab edənlər, ya da İslam birliyi yolunu tutanlar üçün siyasi-ideoloji bir təlimdir. “Müsəlmanlar bir-birlərinin qardaşlarıdır” deyimində də yalnız mənəvi-ruhi, əxlaqi birlik yox, ümmətçilik adı altında bir İslam millətçiliyi də vardır. Hər halda, İslam, İslamlıq, İslam millətçiliyi, Ümmətçilik həm sosial-fəlsəfi, həm də siyasi-ideoloji məqamları özündə əks etdirir.

Biz, bunu eyni şəkildə Türk qavramına da aid edə bilərik. Belə ki, Türk, Türklük, Türkçülük dedikdə, ruhi-mənəvi sistemi nəzərdə tutmaqla yanaşı, Türk milliyyətçiliyi, Türk milləti anlayışlarını isə siyasi-ideoloji anlamda şərh etmək daha doğru olardı. Qərb ideoloqları, eləcə də onlardan ilham alan Türk bilgələrini böyük qismi “Türk” qavramını daha çox Türk milliyyətçiliyi, Türk milləti kimi qəbul etmişdir. Bunun nəticəsi olmalıdır ki, hətta “Türk” sözünün hərfi mənada yozumlarında da ağırlıq əxlaqi-mənəvi, ruhi-fəlsəfi deyil, siyasi-ideoloji anlamda milliyyətçiliklə bağlı olmuşdur. Bir sözlə “Türk” adı ilə bağlı nə varsa, istər hərfi mənada, istərsə də tarixi, coğrafi, dilçilik anlamında siyasi-ideoloji anlama yozulmuşdur. Bununla da, Türk dünyasının müəyyən bölgələrində, xüsusilə Türkiyədə Türklük bədən, gen-qan, İslamlıq isə ruh, mənəviyyət kimi təbliğ olunmuşdur. Halbuki Türklüyün özü də böyük ölçü də ruh, mənəviyyət, əxlaq məsələsidir.

“Türk” sözünün hərfi mənasını güc, qüvvət, törəmək kimi yozanlar üçün də burada əsas məqsəd millət, milliyyət, xalq, etnos anlamlarından çıxış etmək olmuşdur. Yəni “Türk” demək etnos, milliyyət, xalq, ulus demək olub, bu da o anlama gəlir ki, dünyadakı millətlərdən, xalqlardan biri də Türkdür, Türk millətidir. Başqa sözlə desək, dünyada bir çox millətlər var ki, Türk adlı millət də sadəcə onlardan biridir. Bunu əsaslandırmaq üçün də, Avropa-Qərb yazarları, ideoloqlarının böyük əksəriyyəti tarixdə gördükləri bütün “Türk” qavramlarını böyük ölçüdə etnos, milliyyət, xalq kimi yozmuşlar. Doğrudur, Türk qavramı milliyyət, millət, xalq da deməkdir. Ancaq buradakı “Türk” qavramı o xalqları, millətləri, milliyyətləri ehtiva edirlər ki, onlar Türklüyü, Türk törəsini qəbul etmişlər. Məsələn, Orxon-Yenisey abidələrində Bilgə Xaqan, ya da Tonyukukun dilindən yazılan “Türk” qavramının ulus və millətlə bağlanması daha geniş yayılmışdır. Deməli, buradakı “Türk” qavramı yalnız bir mil-

liyyəti, etnosu deyil, eyni zamanda vahid dövlət çatısı altında birləşən gen-qan anlamında bir olan ya da olmayan fərqli etnosları da nəzərdə tuturdu. Burada “fərqli etnoslar” dedikdə heç də bir-birinin kultürünə, dilinə, yaşam tərzinə zidd olanları nəzərdə tutmuruq. Tam əksinə müəyyən qədər dil-ləhcə, kultür fərqlilikləri olsa belə, ümumilikdə “Türk törəsi” ətrafında birləşənlər Türk xalqları idilər. Ona görə də Türk milliyyətçiliyi ilə Türk milləti, Türk irqi anlayışları arasında ciddi bir fərq yoxdur. Sadəcə Türk milliyyətçiliyi dar mənada dil-ləhcə, kultür, adət-ənənə, gen-qan elementlərini özündə ehtiva etdiyi halda, Türk milləti isə geniş anlamda Türk dünyagörüşü, Türk törəsi, Türk sivilizasiyası, Türk fəlsəfəsini əks etdirir.

Bu anlamda indi Qıpçaq, Oğuz, Karluk, Azərbaycanlı, Uyğur, Moğol, Qazax, Qırğız, Tatar, Xakas, Yakut, Tuva, Çuvaş, Qaqaz, Kərkük və başqa adlarla tanınan uluslar, milliyyətləri nədən Türk adı ilə tanınmasının cavabını yalnız milliyyətdə, etnosda, gen-qan birliyində axtarmaq doğru deyil. Deməli, o vaxtlar da müxtəlif etnos, milliyyət adları altında tanınan xalqların Türk kimi ümumiləşdirilməsində mənəviyyət-əxlaq, dünyagörüş, fəlsəfə heç də az rol oynamamışdır.

XX əsrin əvvəllərində nəzəri şəkildə İslamla çulğalaşmış Türkçülüyn, bir qədər də dəqiqləşdirsək siyasi-ideoloji Türkçülüyn ilk ideoloqu Quzey türklərindən Yusif Akçura olmuşdur. “Üç tərz-i-siyasət” (1904) əsərində, siyasi-ideoloji Türkçülüyn nəzəri əsaslarını işləyib hazırlayan Akçura qeyd edirdi ki, irq üzərinə dayalı bir Türk siyasi milliyyəti meydana gətirmək fikri çox yenidir; indiyə qədər, başda Osmanlı olmaqla heç bir Türk dövlətlərində bu fikir olmamış, son zamanlarda İstanbulda meydana çıxan Türk milliyyəti arzu edən kadrlar isə siyasi olmaqdan daha çox elmi mütəxəssislər (Ş.Sami, N.Asim, V.Çələbi və b.) olmuşdur (Akçura, 2010, 189). “Nə olursa olsun, irqə dayalı bir siyasi milliyyət icadı fikri meyvələrini verir” deyən Yusif Bəy açıq şəkildə “Osmanlı milləti” ideyasını rədd edir və əsas diqqəti Türkçülüyə (Türk birliyinə) və İslamçılığa (İslam birliyinə) yönəldirdi. Bunlar arasında hansına üstünlük verilməsi məsələsində müəyyən qədər tərəddüdlərinə baxmayaraq, Yusif Bəy sonda belə qənaətə gəlir ki, bir çox səbəblərdən Türk dünyası, o cümlədən Osmanlı Türkiyəsi üçün də (xristian dövlətlərinin İslam birliyini istəməməsi və s.) İslam birliyi ilə müqayisədə

Türk birliyi daha realdır (Akçura, 2010, 192).

Yeni Dövrə Türk, Türklük, Türkçülük Anlayışlarının Fəlsəfi Baniləri: Əhməd Səlyani və Əli Bəy Hüseynzadə

Hesab edirik ki, yeni dövrə Türk, Türklük, Türkçülük anlayışlarının yalnız milli mənsubiyyət, milli kimlik deyil, eyni zamanda sosial-fəlsəfi bir sistem olmasını ilk ortaya qoyanlardan biri Şeyxülislam Axund Molla Əhməd Səlyani olmuşdur. Türk, Türklük, Türkçülük anlayışlarının sosial-fəlsəfi mahiyyət daşmasını, bu anlamda İslam dini, İslamılıqla müəyyən qədər paralelik kəsb etməsini də Əhməd Səlyani dərindən əxz etmişdir. Şübhəsiz, Əli Bəy Hüseynzadənin yaradıcılığında Türk, ya da turan fəlsəfəsinin formalaşmasının əsas səbəbkarı da Əhməd Səlyanıdır. Əhməd Hüseynzadə Qafqazın şeyxülislamı kimi dini və dünyəvi məsələlərə münasibətdə daim mütərəqqi-yenilikçi yol tutmuşdur. “Axund Molla Əhmədin tarixə, maarifə, ədəbiyyat tarixinə dair tədqiqatları bu gün də öz elmi əhəmiyyətini itirməyib. Onun ən böyük xidməti çətin və ağır zəhmət hesabına yazdığı Azərbaycan tarixindən bəhs edən “Bəsaul-nas fi-məmləkəti-Qafqaz” və Azərbaycan ədəbiyyatı tarixindən bəhs edən “Tarixi-ədəbiyyati-Türk” əsərləridir. “Bəsaul-nas fi-məmləkəti-Qafqaz” adlı çox qiymətli əsəri XIX əsrdə Abbasqulu Ağa Bakıxanovun “Gülüstanı-İrəm” əsərindən sonra Azərbaycan tarixindən bəhs edən ikinci mükəmməl kitab sayılır. Müəllifin bitirə bilmədiyi bu əsər 70 səhifədən ibarətdir və farsca qələmə alınmış” (Məmmədli, 2005, 91). Deməli, Şeyxülislam Əhməd Hüseynzadə dini əsərləri ilə yanaşı, təhsil-tərbiyyəyə aid “Dilgüşə”, “Tərbiətül-ətfal”, “Muəllimul-ətfal-fi-təriqə təlime ətfal”, eyni zamanda Azərbaycan Türk tarixindən və ədəbiyyatından bəhs edən “Bəsaul nas-fi-məmləkətul Qafqaz”, “Tarixi-ədəbiyyati-Türk” adlı əsərlərin müəllifi kimi də məşhur idi.

Şeyxülislam Əhməd Hüseynzadəni yaxından tanıyan Mirzə Fətəli Axundzadə məktublarının birində onun haqqında belə yazırdı: “Müxtəlif elmlər və fənlər sahəsində - astronomiya, coğrafiya, riyaziyyat, təbiət, tarix, hikmət və xüsusilə fiqh-elmi sahəsində bütün Qafqaz ölkəsində Şeyxülislamın tayı-bərabəri yoxdur. O, filosof təbiətli, liberal məsləkli, tərəqqi sevən, fitrən fəsahtli bir adamdır” (Axundov, 1962, 165-166).

Yeri gəlmişkən, Sovetlər birliyi dövründə Azərbaycan xalqının şüuruna yanlış bir mülahizə təlqin edirdilər ki, “millət” anlayışını Azərbaycanda elmi ədəbiyyata ilk dəfə M.F.Axundzadə gətirmişdir (Əhmədov, 1983, 15-16). Belə ki, Axundzadə məqalələrində “millət” sözünü dini kimliyi əks etdirən “millət” anlayışı ilə deyil Avropa mütəfəkkirləri kimi, yalnız siyasi anlamdakı “millət” məfhumunu qəbul etmişdi (Axundzadə, 2005, 48, 148). Halbuki “Qərblə milliyətçiliyi”nin ortaya çıxması 17-18-ci əsrlərdən başlayırsa, Şərqdə “milliyətçiliyi”n kökləri daha dərinidir. Çünki Qərblə müqayisədə Şərqlin millətləri daha qədimdirlər: Misirlilər, Şumerlər, Hettler, Assurlar, Hindlilər, Çinlilər, Türklər, Farslar və b. Demək olar ki, onlar çoxdan millət üçün vacib olan ərazi, dil, din, hakimiyyət birliyini də müəyyənləşdirmişdilər. Qərblilər ən qədim millətləri kimi yalnız yunanlar və romalılarla öyünə bilərlər ki, onlar da Şərq millətləri ilə müqayisədə çox “gənc” dilər. Bunu dolayısıyla da olsa, alman filosof Kurt Hübner “Millət: unudulmaqdan intibaha” (1991) əsərində etiraf etmişdir. O yazırdı ki, millət fenomeni yeni dövrün kəşfi deyil, qədim, antik və orta çağ dövlətlərinin də substansional əsasını təşkil etmişdir (Hübner, 2001, 9). Bu anlamda da yeni dövrdə milliyət, millət, xalq anlayışlarının milli formuləsi Əhməd Səlyanilərdən, Əli Bəy hüseynzadələrdən başlamışdır.

Azər Turana görə, Axund Əhməd Səlyaninin gördüyü işləri, fəvqəladə xidmətləri, yazdığı kitabları imkan verir ki, şeyxin adı Azərbaycan maarifçilik hərəkatının öndə gələn xadimlərinin ismi ilə bərabər halandırılınsın: “Təkcə Axund Əhməd Səlyaninin varlığı ruhani təfəkkürün Azərbaycanda nüvə mütərəqqi əhəmiyyət kəsb etdiyini isbatlamaq üçün yetərlidir. O, Nəcəf Əşrəfdə təhsil alsada, ənənəvi Nəcəf alimlərindən olmadı. Qafqazdan İstanbula, Bağdaddan Təbrizə qədər elə bir ruhanimiz, elə bir şeyxülislamımız yoxdur ki, XIX yüzildə “Tarixi-ədəbiyyati-Türki” adlı əsər hazırlamağa cəhd etsin. İmanpərəvər olduğu qədər də milliyətpərəvər olsun. Türk millətinin başlıcaları və böyükləri, Tu-kuyelər – Göy Türklər, Uyğurlar barədə qələm çalsın. Ədəbiyyat tariximizdə ilk dəfə Oğuz poetik dünyası barədə fikirlər söyləsin. Diqqəti Orxon-Yenisey yazılı mətnlərinə yönəltsin. “Qutadqu-Bilik”, türklərin İslamı qəbul etmələri, Uyğur lisanı, Çağatayca yazılmış olan məşhur əsərlər, əski Türklərin yazısı, Çağatay ədəbiyyatının qızıl dövrü, Uyğur

dili, Əlişir Nəvai haqqında yazılı söz deməyi özünə vicdan borcu bilsin” (Turan, 2014, 11).

Məhz ustadı Əhməd Səlyanidən aldığı dərs nəticəsində Əli Bəy Hüseynzadənin 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərində yazılarında İslamlıqla yanaşı, Türk dünyagörüşünü açıq-açıqına təbliğ etməsi, Türklüyün dinlərlə məhdudlaşdırılmasının əleyhinə çıxması təsadüfi deyildi. Deməli, Hüseynzadə nə qədər mömin bir müsəlman olsada, ancaq bir o qədər də inanlı bir Türk bilgəsi idi. Başqa sözlə, Hüseynzadə üçün İslam dini bir dünyagörüş olduğu qədər Türk, Türklük (o cümlədən turançılıq) ondan az olmayacaq qədər bir dünyagörüş, fəlsəfi təfəkkür idi. Bunu anlamaq üçün, Hüseynzadənin “Türklər kimdir və kimlərdən ibarətdir?” başlıqlı silsilə yazılarını oxumaq yetərlidir. Çünki Əli Bəy bu əsərində çox incə şəkildə Türk, Türklüyün yalnız bədən, gen-qan daşıyıcısı anlamındakı milliyətçiliyi deyil, eyni zamanda tarixi daha qədim dövrlərə gedib çıxan bir dünyagörüş, bir sosial-fəlsəfi təlim olduğunu da ortaya qoymuşdur. Bir sözlə, həmin dövrdə Əhməd Bəy Ağaoğlu İslamlığın tarixini, mədəniyyətini, fəlsəfəsini (İslam millətçiliyi) ortaya qoyduğu bir zamanda Hüseynzadənin Türklüyün tarixini, fəlsəfəsini, mədəniyyətini yazması, bizcə çox şeyi ifadə edir.

Doğrudur, Əli Bəy Hüseynzadə ilk dövrlərdə yazırdı ki, bizim dirilişimiz “Türk qanlı, müsəlman etiqadlı, firəng fikirli, Avropa qiyafətli” prinsiplərinə əməl etməklə bağlı olmalıdır. Ancaq böyük bilgəmiz onu da yaxşı başa düşürdü ki, artıq Türklüyü yalnız “qandan” ibarət görmək çox da doğru deyil. Ona görə də, o, çox keçmədən Türklüyü qandan çox hissiyyatla bağlayırdı: “Füyuzat’ın tutduğu yol Türklük, müsəlmanlıq və avropalılıqdır. Türk hissiyyatı ilə mütəhəssis, İslam dini ilə mütədəyyin və Avropa mədəniyyəti-hazirəsilə mütəməddin olmaqdır” (Hüseynzadə, 1996, 180). Deməli, Əli Bəy Hüseynzadə Türklüyün yalnız qan deyil bir hissiyyat (dünyagörüş) olduğunu da yaxşı bilir, bildiyi üçün də şeirlərinin birində yazırdı ki, dinlər belə müsəlman Türkü ilə xristian Türkünü ayıra bilməz. Burada da söhbət qandan daha çox Türk dünyagörüşünə, Türklük şüuruna bağlılıqdan gedirdi.

Hüseynzadənin Türkcülük, İslamlıq, Çağdaşlaşmaq düsturunun ilk müəllifi olmasını Rə-sulzadə, Göyalp, Akçura, Məmmədzadə və başqa mütəfəkkirlər də dəfələrlə qeyd etmişlər. Məsələn, Akçuraya görə Hüseynzadə müsəlman

Türkləri arasında ilk turançı, ilk panturançı hesab olunur (Akçura, 2010, 174, 205). Akçura yazırdı: “Türkləşmək, islamaşmaq, müasirləşmək... Türkçülərin fəaliyyətində bir vəchə mahiyyətini haiz olan bu üçüz (üçlü-F.Ə.) ümdənin əsl atası Hüseynzadə Əli Bəydir. Məhz siyasət sahəsində, biri digərinə zidd kimi görünən Türklük, İslamlıq, Osmanlılıq siyasətlərinin, bu üç tərəzi siyasətin, qabili təlif olduğunu Əli Bəy iddia etmiş və “Füyuzat”ın 10 iyul ihtilalından əvvəl çıxmış nüsxələrindən birində “Türklük, islamaşmaq və avropalılıq” qayələrinin məmzucən (sintez edərək-F.Ə.) istehsalını tövsiyə etmişdi” (Akçura, 1924/1, 159). Rəsulzadə bu məsələni bir qədər də dəqiqləşdirərək yazırdı: “Füyuzat” jurnalı “Türk Yurdu”nda olduğu kimi aydın, ardıcılıqla olmasa da Türkçülük mövzusunun daha öncə işləmiş, hətta mərhum Ziya Bəyin son çağlarda “Türk millətindənəm, İslam ümmətindənəm, Qərb mədəniyyətindənəm” çağırışı ilə göstərdiyi anlamı Əli Bəy Hüseynzadə “Türk qanlı, İslam imanlı və firəng geyimli olaq” formulu ilə açıqlamışdı. Azərbaycan mətbuatının, eləcə də Azərbaycan ədəbiyyatının şüurlu metodik bir biçimdə milli Türk ideologiyasını işlə salmaq düşüncəsi isə I Dünya savaşı öncəsində, illərində daha çox gelişmişdir” (Rəsulzadə, 2012/2, 48). Mirzə Bala Məmmədzadə də yazırdı ki, Türkçülüyn, o cümlədən Azərbaycan Milli-Türk hərəkatının kamil-ləşməsində, onun ictimaiyyətinin şüurlanmasında “Füyuzat” jurnalı və onun əsas yazarı Ə.Hüseynzadə müstəsna rol oynamışdı (Məmmədzadə, 1992, 47).

Əli Bəy Hüseynzadənin Türkçülük fəlsəfəsində əsas məsələ, Turan mədəniyyətinin nüvəsi olan Türklərin qədim zamanlarda əsasən təbiətə, təbiət sirlərinə pərəstişdən ibarət bulunan Şamanizm (Qanlığa) və Tanrıçılığa inanmalarını izah etməkdir. Onun fikrincə, “şamanizm” bəzi Qamların ya da “şaman”ların şarlatanlığı sayəsində sonralar bütperəstlik dərəcəsinə düşdüyü zamanlarda belə (Hüseynzadə, 2007, 54), ancaq bu bütperəstlik, həmin dövrlərdə bir o qədər qaba olmayıb Misir, yaxud da Yunan qədim məzhəbləri kimi xurafat səviyyəsinə enməmişdir (Hüseynzadə 2007, 64). O, Türklərin ilkin inanclarında oda olan sitayişlərini şaman, ya da qamlarla bağlayıb, İranlıların gelişindən sonra ortaya çıxan zərdüştülərin atəşperəstliyə aid olmamasına diqqət çəkmişdir (Hüseynzadə, 2007, 55). O yazırdı ki, Şamanizmdən sonra Türklərin

əsas dini-fəlsəfi təlimi “Göy Tanrı” olmuşdur. Bəzi “şaman”ların yanlış əməlləri nəticəsində “şamanizm” bütperəstliyə çevrilsə də, ancaq “şaman” bütperəstliyi uzun sürməmiş və Tanrıçılıq dini ya-ranmışdır: “Fəqət şu təəddüd ilahə ilə bərabər Türk oğuzlarda vəhdaniyyəti-rəbbaniyyə fikrinə bir meyil bulunduğuna sahibüssəma mənasına gələn və ilahüliləhə olması möhtəmil olan “Tanrı”, yəni Göy Tanrı və yaxud sadəcə “Gög” denilən Allaha dəlalət ediyor. Qədim Türklərin ruha eti-qadları var idi. Orxon abidəsinə görə ruh bir quş şəklində təsəvvür olunuyordu. Məvtayı dəfn et-mək adəti dəxi talibi-diqqətdir” (Hüseynzadə, 2007, 64).

Əli Bəy Hüseynzadənin də yazdığı kimi, bu gün Türklərin, o cümlədən Azərbaycan Türk-lərinin Yaz bayramında təbiət ünsürləri (od, su, torpaq və hava) ilə bağlı keçirdiyi mərasimlərin kökü, mənşəyi də zərdüştiliyə deyil, şamanizm/qanlığa gedib çıxır (Hüseynzadə 2007: 55). Tanrıçılıqdan sonra isə İslam istisna olmaqla Türklərin əksəriyyəti başqa dinlərə ciddi şəkildə meyil və istedad göstərməmiş, göstərənələr isə öz etnik mənşələrini belə unutmuşlar. Ancaq müsəlman Türklər həm İslam aləminin mühüm bir istinadgahına çevrilmiş, həm də öz tayfa və milliyətlərini qoruyub-saxlamışlar (Hüseynzadə, 2007, 57). O, yazırdı: “Türk qəvaidi o qədər sadə, o qədər gözəl və məntiqə müvafiqdir ki, onunla ülfət edən Türk heç bir vaxt anı tərkləyib, ərəbin qəvaidini qəbul etməyəcəyi aşkar idi. İştə bu növ səbəblərdəndir ki, Türklər dini-mübbini-İslamı öz ruh və mənəviyyatlarından nəban etmiş kimi bir şövqi-əzim ilə dərəğuş edib onun qəvi bir ni-gəhbani olmuş olduqları halda, əsla ərəbləşmədilər və qövmiyyəti-nəcibəyi-əsliyələri mühafizə edə bilib, ancaq o yolda tərəqqiyyətə məzhər olmağa başladılar” (Hüseynzadə, 1997, 226). Şübhəsiz, Hüseynzadənin burada qeyd etdiyi “Türk qaydaları” məhz Türk dünyagörüşü, Türklük təlimidir.

Ümumiyyətlə, Hüseynzadənin sosial-fəlsəfi ideyaları dörd xəttə yekunlaşmışdır. Hər halda o, Çarlıq Rusiyası Dumasındakı Müsəlman-Türk millət vəkillərinə üzünü tutaraq onlardan aşağıdakılara əməl etməyi tövsiyə etmişdir. O, yazırdı: “Biz İnsanız: Binaənəleyh hər şeydən əq-dəm bütün Duma ilə bərabər bilafərq məzhəb və qövmiyyət insanlığı, insanlıq hüququnu müdafiə ediniz. Məzlum olan sinifləri zalım siniflərin təcavüzatından azad etməyə çalışınız, müsavati-ta-

mamə istəyiniz. Yersiz, yurdsuz əkinçilərimizə, kəndlilərimizə yer-torpaq tələb edin, füqərayı-kasibəmizin şəraitit-təəyyüşünü təshihə çalışınız. Biz Qafqazlıyız: Qafqaz əhlinin öz ümuri-idarə-sinə özü baxa bilmək üçün lazım gələn muxtariyyət tələb ediniz. Biz Müsəlmanız: Ona görə öz əqayidi-diniyyəməzdə hürriyyəti-vicdanımıza hər nə lazımsa onu istəyiniz, onu tələb ediniz. Biz Türküz: Dilimizin, lisanımızın tərəqqisinə mane olan hər növ sədlərin, divarların yıxılmasına, rəf olunmasına qeyrət ediniz!..” (Hüseynzadə, 1997, 186). Deməli, Ə.hüseynzadənin fəlsəfəsində İnsanlıq, Qafqazlılıq, Müsəlmanlıq fəlsəfəsi ilə yanaşı, neçə min illərdən bəri var olan bir Türklük fəlsəfəsi də var idi.

Ziya Gökalpın “Türkləşmək, İslamlaşmaq, Müasirləşmək” Düsturu və Sosioloji Türkcülük

Əli Bəy Hüseynzadənin “Türklük, Müsəlmanlıq və Avropalılıq” tezislərini Türkləşmək, İslamlaşmaq, Muasirləşmək kimi formulə edən Ziya Gökalpın xüsusən, “Türk” anlayışına baxışı diqqətimizi cəlb edir. Bizcə, Gökalp da Hüseynzadə kimi Türk, Türklük, Türkcülük anlayışının yalnız milli mənsubiyyət, etnosçuluq əsasında təqdiminin əleyhinə olmuşdur. O da, hesab etmişdir ki, Türk, Türklük, Türkcülük sosial-fəlsəfi bir sistemdir. Yəni Türk, Türklük, Türkcülük demək ancaq dil, gen-qan birliyi deyil, eyni zamanda bir şüur, dünyagörüş, ruhi-mənəvi bir məsələdir. “Türkləşmək” qavramına gəlincə, Türklüyə dönmək, Türklüyü yenidən idrak etmək anlamındadır. Başqa sözlə, “Türkləşmək” qavramında əsas vurgu vaxtilə Türk dünyagörüşünə, Türk fəlsəfəsinə sahiblənmiş, ancaq sonralar müxtəlif səbəblərdən ondan uzaq düşmüş olanlarla bağlıdır. Burada əsla və əsla hansısa etnosları, xalqları zorla Türkləşdirməkdən söhbət gedə bilməz, zira bunu heç bir anlamı da yoxdur. Eyni mənəni İslam dini, İslamlıq haqqında da deyə bilərik.

Ziya Gökalpda Türkcülük düşüncələrinin yaranmasında Əli Suavi, Yusif Akçura, Əli Bəy Hüseynzadə və başqa Türk aydınları mühüm rol oynamışlar. Hər halda Ziya Gökalpdan öncə bir çox Türk aydınları Türk millətinin yeni bir dönəmə qədəm qoymasını ümumilikdə İslam dininə, Qərb mədəniyyətinə üz tutmaqda, ya da Türklüyü mənimsəməkdə gördüyü açıq şəkildə

özünü bürüzə verirdi. Türkcülük və müasirləşmək (çağdaşlaşmaq) məsələsində Suavi, Akçura və Hüseynzadənin ən uğurlu davamçısı Göyalp olmuşdur. Göyalp bir tərəfdən onlardan Türkcülük (turançılıq), İslamlaşmaq, Qərbəşmək ideyalarını mənimsəmiş, digər tərəfdən isə onları formulə etməyə çalışmışdır. Özəlliklə, Hüseynzadənin “İslam imanlı, Türk qanlı və Avropa qiyafəli” düsturunu mənimsəməsinin sonucu olaraq Göyalp “Türk millətindənəm, İslam ümmətindənəm və Qərb mədəniyyətindənəm” ideyalarını daha da zənginləşdirmişdir.

Akçuraya görə “Türkləşmək, İslamlaşmaq və Muasirləşmək” ideyasının “asıl babası” Əli Bəy Hüseynzadə olsa da, ancaq onu yaşadan, Türkcülərə yaxşıdan yaxşıya mənimsədən Göyalp olmuşdur: “Hüseynzadə Ali Beydə basit və hadsi bir ifadədən ibarət kalan bu esaslı fikirlər, Ziya bey tərəfindən çox işlənmiş, çox tamik və tevsi edilmiş və mahza onun tahriri və şifahi telkinləri sayesinde bugünkü kıymət və ehemmiyyətini kazanmıştır” (Akçura, 1924, 44-45). Hilmi Ziya Ülken də təsdiq edir ki, bu üçlü görüş (Türkləşmək, İslamlaşmaq və Avropalılaşmaq) daha öncə bir az bəlihsiz olaraq Ali Suavi tərəfindən irəli sürülüb müdafiə olunsa da, onun əsas ideyavericisi Hüseynzadə, tamamlayıcısı isə Göyalpdır: “Fəqət Ali Suavi, hənüz Türkcülüynün oyanmadığı və Namiq Kamalın Osmanlı-İslam görüşünün hakim olduğu bir dövürdə yaşadığı üçün fikirləri unudulmuşdu. Hüseynzadənin təklifi tam zamanındaydı... Sonralar bu fikir hərəratli tərəfdar buldu. Göyalp Türkləşmək, İslamlaşmaq və Avropalılaşmaq adlı məqalələrini və 1918-ci ildə bu məqalələrdən ibarət kitabını yayınladı” (Ülken, 2013, 337).

Doğrudanda 1910-cu illərdə Göyalp “Türkləşmək, Müasirləşmək və İslamlaşmaq” ideyasının qızgın tərəfdarlarından biri kimi ortaya çıxmış, bununla bağlı “Türk yurdu”nda silsilə məqalələr yazmağa başlamışdır. Hüseynzadənin “İslam əqidəli, Türk qanlı və Avropa qiyafəli” düsturundan çıxış edən Türk millətindənəm, İslam ümmətindənəm devizləri ilə yanaşı, “Qərb mədəniyyətindənəm” də deyirdi (Göyalp, 1991, 63). 1912-1913-cü illərdə “Türk yurdu” jurnalında dərc etdirdiyi “Türkləşmək, İslamlaşmaq və Müasirləşmək” başlıqlı silsilə məqalələrində Göyalp yazırdı: “Türkləşmək və islamlaşmaq ülküləri arasında bir çatışma olmadığı kimi, bunlarla çağdaşlaşmaq ehtiyacı arasında da çatışma mövcud

deyildir... Sonucda, hər birinin təsir çərçivələrini bəirləyərək bu üç amacın üçünü də qəbul etməliyiz; yaxud, daha doğrusu, bunların bir ehtiyacın üç müxtəlif nöqtədən görülmüş çevrələr olduğunu anlayaraq “çağdaş bir İslam Türklüyü” yaratmalıyız” (Gökalp, 2005, 19-20). Türkiyə tədqiqatçısı A.Gökdəmir hesab edir ki, Göyalpın bu üç kəliməsi Türk sosial fəlsəfəsinin ən geniş çevrəsini vermişdir: “Türk və müsəlman oluş, tarih içindir tekevvün eden milli realitemizdir: yeni bir hayat içinde şekillenmesine, kalkınmasına, güclenmesine, yüceltilmesine çalışılan topluluk Türk milletidir ve bu millət müslümandır. Batı medeniyeti ise, yeryüzünde hiç bir topluluğun ilgisiz ve dışında kalmayacağı bir büyük dünya gerçekliyidir” (Gökdemir, 2005, 218).

Üçlü düsturun (Türkçülük, İslamçılıq və Müasirləşmək) mahiyyətinə varmaq anlamında Göyalp Türk cəmiyyətindəki mühafizəkarlıq və yeniləşmə məsələsində də ciddi önəm vermişdir. Burada da Göyalpın məqsədi ənənə, gələnek və qaydaların mühafizəkarlıqla yeniləşmə arasında hansı şəkildə öz varlığını ifadə etməsidir. Göyalp hesab edirdi ki, Türklər İngilislərdən fərqli olaraq qanun-qaydaları sevsələr də gələnekçi deyillər! O, yazırdı: “Türklük və İslamlıqla ilgili geleneklerimiz birbiri ardına gelen tarihsel evrelerini aramadığımız gibi, yüzyılımızı başka yüzyıllardan ayıran ilerlemelerin kaynağını ve gelişmesini de incelemeye gerek görmeyiz. Bizim için, yalnız sonuçlar gerekli. Türklük, İslamlık, birbiri ardınca yükselip alçalmalardan, edimsel ve inançsal kurallar biçiminde tortular bırakmış; Avrupa uygarlığı, bir çok yükseliş ve dönüşmelerinden sonra, bize bir takım bilimsel uygulamısal ilkeler olarak görünmüştür” (Gökalp, 2005, 27).

Beləliklə, Göyalpa görə üçlü düstur açısından mühafizəkarlıq və yeniləşmə məsələlərinə yenidən baxılmalıdır. Belə ki, Türklüyün və İslamlığın ənənələrinə, gələnekələrinə tamamilə “mühafizəkarlıq” damğası vurub onlardan imtina etmək doğru deyildir. Özəlliklə, Türk tarixinə, Türk mitologiyasına, Türk ədəbiyyatına, Türk dilinə, Türk memarlığına, Türk musiqisinə yenidən baxılmalı, oradakı Türk ruhu ortaya qoyulmalıdır. Göyalp yazırdı: “Türklüğün sözcüklerde, öykülerde, masallarda, destanlarda izleri kalmış bir ülküsü vardır ki, bunu bu dağınık kalıntılar arasından bulup çıkarmak ve bunda bulunan kavimsel “tarih öncesi”ni keşfetmek, en büyük görevimizdir” (Gökalp, 2005, 28). Göyalpın bu fikirləri də

bir daha təsdiq edir ki, Tanrıdan türklər üçün göndərilmiş kitabı yoxdur tezisi doğru deyildir. Türkün kitabı olub, sadəcə o, sonralar müxtəlif qalıqlar formasında bizlərə çatmışdır.

Göyalp hesab edirdi ki, Türklük kimi İslamlıqla ilgili təşkilatların, təsisatların da gələnekələrini, tarhini eninə boyuna incələməli, xüsusilə kəlamın, təsəvvüfün, fiqhın tarixlərini bilməliyik. Onun fikrincə, Türklük və İslamlığın “mühafizəkarlıq”ını doğru şəkildə mənimsəyib yeniləşməklə bağlamaqla yeni bir “İslam-Türk” tarix fəlsəfəsi ortaya qoya bilərik (Gökalp, 2005, 29). Bununla yanaşı, o, kültür və sivilizasiya məsələsində də ağılla bilimə əsaslanan “Türk İslam kültürü yaratmaya çalışmalıyız” deyirdi.

Ümumiyyətlə, Göyalpın üçlü düsturunun əsil mahiyyəti çağdaş ruhlu “İslam Türklüğü”, “Türk İslam” kültürü, “İslam-Türk” tarix fəlsəfəsində ifadə olunmuşdur. Bu fəlsəfəyə görə də, Türkçülük İslamlıq, İslamlıq isə elə Türklük deməkdir. Göyalpın belə bir fikrə gəlməsinə səbəb yanlış olaraq Türk xalqlarının hamısını müsəlman hesab edərək, müsəlman olmayan Türkləri nəzərə almaması idi: “Türklərin hepsi İslam olduğu için, Türkçüler hiç bir zaman İslam ümmətçiliğine aykırı bir duygu beslemeyecektir. Aynı zamanda Türkçüler, çağdaşlaşmak için, Müslüman olmayan kavimler hakkında bu uygarlık yüzyılın gerektirdiği saygılı tutumu koruyacaklardır” (Gökalp, 2005, 45).

Türkçülərin Türk birliyi və Turan ülküsü düşüncələrinə gəlinə, Göyalp hesab edirdi ki, hazırda dünyada Türk xalqlarının dil və mədəniyyət baxımından birbirindən uzaqlaşdırılması siyasəti yürüdülməkdədir. Göyalpa görə, İsmayıl Bəy Qasıralının dildə birlik ideyasını bir kənara qoyub yerli Türk ləhcələrini inkişaf etdirmək istəyənlər düşmənlərin çorəyinə yağ çəkənlərdir. Onun fikrincə, Türk aydınlarının tək məqsədi ortaq Türkcəni qoruyub yaşatmaq olmalıdır. Türk xalqlarının ortaq mədəniyyəti məsələsi ilə bağlı olaraq isə Göyalp yazırdı ki, bu, Türkçülüyn əsas amallarından biridir. Onun fikrincə, Avropa sivilizasiyasının içində Türk xalqlarının ortaq kültürünün, mədəniyyətinin yaradılmasına çalışılmalıdır. Göyalp yazırdı: “Kısacası, İstanbul dilinin ulusal dil olarak benimsenmesi ve Avrupa uygarlığı içinde bir Türk kültürünün yaratılmasına çalışılması, bir Türk ulusun kurulmasına yardımcı olacak ve Osmanlı, Kıpçak, Özbek, Kırgız gibi adlar bölgesel adlar

olarak kalacaktır” (Gökalp, 2005, 63).

Ziya Gökalp Əli Bəy Hüseynzadənin Türkçülük fəlsəfəsindən çıxış edərək Turan vətəni, Türk xalqlarının hamısını içinə alan və Türk olmayanları kənarında buraxan ülküsəl yurd kimi başa düşmüşdür: “Turan, Türklərin oturduğu, Türkçenin konuşulduğu bütün ölkələrin toplamıdır” (Gökalp, 2005, 63). Başqa sözlə, İslam yurdu müsəlman ulusların sevgili yurdu olduğu kimi, Turan da, türklərin ulusal yurdu. Bu anlamda Osmanlı ya da Türkiyə də həm İslam yurdu, həm də Turan yurdu: “Türklərin Türk yurdunu ya da Turanı özəl bir aşkla benimsemələri ne küçük İslam yurdu olan “Osmanlı ölküsü”nü, ne de İslam yurdunu unutmalarını gerektirmez. Çünkü ulus ölküsü, devlet ölküsü, ümmət ölküsü başqa şeylerdir ve her üçü kutsaldır” (Gökalp, 2005, 68).

Gördüyümüz kimi, Göyalp nə qədər termin olaraq “İslamçı Türklük” ya da “Qərbçi, modern Türklük”dən bəhs etsə də, əslində onun düşüncəsindəki əsil Türkçülük daha çox özə əsaslanan bir Türkçülük idi. Yəni Göyalpın düşüncələrində iki cür Türkçülük hiss olunurdu. Bunlardan birincisi, yalnız milli və özə əsaslanan, Göy Tanrı fəlsəfəsindən ruh alan, Turan ölküsünü hədəfləyən Türkçülük idi. Bu Türkçülük daha çox romantik, utopik xarakter daşısa da, Göyalpın əsil varlığını ortaya qoyur, onun düşüncələrinin nüvəsini təşkil edirdi. Hesab edirik ki, məhz bu anlamda Göyalp Türkçülüüyü yalnız qandan gələn, bir soya söykənən ideya kimi görməmiş, onu turançılıq kimi daha geniş götürməklə düşüncəyə, milli şüura, bir sözlə sosial-fəlsəfi təlimə bağlamışdır. Bu, Göyalpın dar və məhdud düşüncələrdən çox uzaq olmasının, yəni böyük bir Türkçü, turançı olmasının bariz nümunəsi idi. Bu anlamda milli aydınımız Əhməd Bəy Ağaoğlu da doğru qeyd edir ki, üçlü düstur arasından Göyalpın ən çox mənimsədiyi Türkçülük idi: “Türklük Ziya için esastı. Ziya Türk aşığı idi ve bütün hayatını kendi nefsi ile ailesini ihmal edercesine bu maşukasına hasreylemişti. Ziya Türk mümini idi ve bütün ilhamlarını bu imanından alıyordu. Türkün ruhi ve içtimai hüsusiyyətlerini Ziya kadar idealize eden bir mutefekkirimiz olmamıştır” (Ağaoğlu, 1924/2, 100).

Deməli, Göyalpın əsil Türkçülüüyü sosial-fəlsəfi mahiyyətli Türkçülük olmuşdur. Sadəcə, Göyalp nisbətən 1918-1920-ci illərdə və daha sonralar sosial-fəlsəfi mahiyyətli Türkçülüə

Türkiyə Cümhuriyyətinin qurulması və yaşaması naminə, bir az fərqli təriflər verməyə məcbur olmuşdur. Özəlliklə, 1-ci Dünya müharibəsindən Osmanlının məğlub çıxmasının nəticəsi olaraq da, sosial-fəlsəfi mahiyyətli Türkçülük, Turançılıq, artıq gerçəkçi və pragmatist bir formada Göyalp və digər Türk aydınlarımızda öz əksini tapmağa başlamışdır. Belə ki, 1920-ci illərdə Türk aydınlarından bir çoxu, o cümlədən Göyalp turançılıqdan, vahid Türk milləti düşüncəsindən uzaqlaşmış və ayrı müstəqil Türk dövlətlərinin mövcudluğu ideyasını daha çox təbliğ etmişlər. Çünki Qərb sivilizasiyasının çiçəkləndiyi bir dövrdə turançılıq ideyasının Rusiya əsarətində yaşayan bütün Türklərin, o cümlədən Türkiyə Türklərinin əsas hədəflərindən biri kimi qalması çox zor görünürdü. Özəlliklə, çar Rusiyasının yerini tutan Sovet Rusiyasının Türk dövlətlərini yenidən yağmalaması, vaxtilə Göyalpın ümid etdiyi Rusiyanın dağılıb viran, Türkiyənin böyüyüb Turan olması ideyasını xeyli dərəcədə zədələmişdi.

Bu səbəbdəndir ki, xüsusilə 1923-cü ildə yazdığı “Türkçülüğün Esasları” kitabında Göyalp türkçülük (Türk Birliyi) və turan ölküsünü yenidən dəyərləndirmişdir. Göyalp yazırdı ki, artıq Türkiyə üçün utopik Türkçülük, turançılıq deyil, real olaraq Türkiyəçilik önəmlidir. Ona görə, Türkçülük-Oğuzçuluq və Turançılıq isə bütün Türklərin gələcək idealları idi (Gökalp, 1991, 38). Əslində bütün bunları Göyalpın Türkçülük, Turançılıq ideyasından vaz keçməsi kimi anlaşılması qətiyyənlə doğru deyildir. Bütün ruhu və varlığıyla Türkçülük, Turan ölküsünə bağlı olan Göyalp yuxarıda da yazdığımız kimi, Türkiyə Cümhuriyyətinin tək müstəqil bir dövlət olaraq mövcudluğu naminə Türkçülük fikirlərində bəzi dəyişikliklər etmişdir. Ancaq onun belə bir dövrdə “Türkçülüğün əsasları” (1923) kitabını yazmaqda əsas məqsədi heç də Türk Birliyindən, Turan ölküsündən vaz keçməsinə ortaya qoymaq deyil, tam əksinə bir gün dünyanın şərtlərinin dəyişəcəyi təqdirdə onun gerçəkliyə çevrilə bilməsini ifadə etmək idi. Ona görə də, Göyalp bu kitabını ancaq Türkiyə Türkləri üçün deyil, bütün Türk xalqlarının (Azərbaycan, Qazaxıstan, Türkmənistan, Tatarıstan, Uyğuristan, Kərkük, Hələb, Krım vəb.) ortaq proqramı kimi yazmış, Türkçülüə xidmət edən bütün Türk aydınlarını və onların gördüyü işləri bir bir ortaya qoymuşdur (Gökalp, 1991, 27).

Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin İrsində Türklük və Türkçülüğün Sosial-Fəlsəfi Anlamı

Əli Bəy Hüseynzadənin “Türk hissiyyatı ilə mütəhəssis, İslam dini ilə mütədəyyin və Avropa mədəniyyəti-hazirəsilə mütəməddin olmaq” formulunu, eyni zamanda Göyalpın “Türkləşmək, İslamlaşmaq, Müasirləşmək” düsturunu zamanında ən yaxşı idrak edən və onu Azərbaycan adlı yeni bir Cümhuriyyətin dövlətçilik fəlsəfəsi halına gətirən Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurucusularında mütəfəkkir, milli ideoloq Rəsulzadə olmuşdur. Rəsulzadə yazırdı ki, ilk qaynağı Əli Bəy Hüseynzadə olan Azərbaycan bayrağındakı üç simvolun formalaşmasında Göyalpın da rolu az olmamışdır: “Azərbaycan bayrağındakı mavi rəng – Türklüyü, yaşıl rəng – Müsəlmanlığı, al rəng də – Təcəddüd (Yeniləşmə – F.Ə.) və inqilab rəmzi olmaq həsbilə əsriyi tərmiz edər ki, möhtərəm Ziya Göyalp Bəyin “Türk millətindənəm, İslam ümmətindənəm, Qərb mədəniyyətindənəm” – düsturunu ifadə etmiş olur” (Rəsulzadə, 1990, 97).

Məhz Rəsulzadənin sayəsində də hər üç ideya öz yerini yeni Türk dövlətində (Azərbaycan Cümhuriyyətində) doğru şəkildə tapmış, ən əsası o, Türklük fəlsəfəsinin bayrağımızda ilk sırada yerini tutmasına nail olmaqla, əslində bir daha keçmiş dövlətçilik (Avar, Göy Türk, Xəzər, Səlcuq və b.) ənənələrımızdə olduğu kimi, onun XX əsrdə milli nüvə rolunda çıxış edə biləcəyini rəsmən ortaya qoymuşdur. Beləliklə, Türklüyün yalnız bir gen-qan deyil, eyni zamanda mavi-göy rəngi özündə əks etdirən bir fəlsəfi təlim, dünyagörüş olması öz təsbitini tapmışdır.

Son əsrlərdə İslamçılıqla Türkçüyü bir-birindən ayırmağa başlayan milli mütəfəkkirlər, o cümlədən Hüseynzadə üçün Türkçülük ruhunun parçalanması, yəni ayrı-ayrı milli-məhəlli Türkçülüyə bölünməsi çox yad və uzaq bir hiss idi. Bu məsələləri çox doğru dəyərləndirən Rəsulzadə yazırdı: “Panislamizmdən qurtulan Türk ictimai-siyasi düşüncəsi birdən-birə indi çatdığı gerçək milli ideyaya o anda çata bilməzdi. Bu psixoloji baxımdan aydındır. Müharibə və ümumi təhlükə şəraitində İslam birliyi kimi böyük və əhatəli şüardan imtina edən millətçilər onun əvəzinə eyni təsir gücünə malik bir şüar irəli sürməli idilər. Bu, ancaq milli birlik ola bilərdi: “Din birliyi çağır keçdi, indi tarixi uluslar-millətlər

irəli aparır. Yaşasın, Dunaydan Altayadək Türk uluslarının bir-liyi!” (Rəsulzadə, 2012/1, 51-52).

Qeyd edək ki, “Panislamizmdən qurtulan” siyasi-ideoloji Türkçülükdə isə əvvəlcə, vahid Türk millətindən və vahid Türk dövlətindən bəhs olunurdusa, ancaq sonrakı mərhələdə, o, öz yerini yeni Türkçülüyə verdi. Yeni Türkçülükdə isə milli-mədəni dəyərlər, əxlaq, adət-ənənələr əsas tutulurdu. Bu proseslərdə aktiv iştirak etmiş, yeni Türkçülüğün formalaşmasına yön verənlərdən biri olan Rəsulzadə yazırdı: “Daha romantik, siyasi panturanizm yoxdur, ancaq ulus istəklərini güdən Türkçülük vardır... Türk ellərinin özünü anlaması, irq ideologiyasından ulus ideologiyasına keçir, bu da saldırcılığı ideoloji-qurama baxımından da aradan qaldırır” (Rəsulzadə, 2012/1, 62).

Rəsulzadənin dünyagörüşündə sosial-fəlsəfi ideyalar bu cür şəkillənmişdir: 1) Türklük, 2) İnsanlıq, 3) İslamlıq, 4) Azərbaycanlıq. Bizcə, buradakı Türklük əgər milli-məhəlli xarakter daşı-yarsa Azərbaycan Türklüyü, ancaq ümumi xarakter daşıyarsa Türkçülük kimi ifadə olunmalıdır. Belə olduğu təqdirdə, fikrimizcə, bu gün Azərbaycan milli konsepsiyasının əsas mahiyyətini aşağıdakı dördlük təşkil etməlidir: 1) Türklük (Azərbaycan Türklüyü – milliyyətçilik), 2) Türkçülük (Türk fəlsəfəsi, Türk dünyagörüşü, 3) İslamlıq, 4) İnsanlıq.

Beləliklə, biz Türklüyü iki anlamda dərk etməliyik: Birincisi, Türklük siyasi anlamda milli-məhəlli xarakter daşıyır və Azərbaycan Türklüyünü – Azərbaycan Türk milliyyətçiliyini özündə ifadə edir. Bu halda da Türklük və Azərbaycanlılıq bir-birinin eyniliyidir. 1918-ci ildə qurulan Türk Cümhuriyyətinə “Azərbaycan” adı verilərkən də məhz bu eynilikdən çıxış edilmişdir. Doğrudur, o zaman “Azərbaycan” sözü hərfi mənada daha çox “odlar yurdu” kimi başa düşülmüşdür. Ancaq çox maraqlıdır ki, bu zaman Türklüklə üst-üst düşən əsas məsələ kimi “tarixi-çoxrafi Azərbaycan”da əsasən Oğuz, qismən də Qıpçaq Türk boylarının vahid millət kimi eyni dilə, mədəniyyətə, ədəbiyyata, adət-ənənələrə, tarixə, fəlsəfəyə sahib olması mühüm rol oynamışdır. Bu baxımdan “Azərbaycan” anlayışının farsca “odlar yurdu” kimi izahı belə, heç bir mənə kəsb etməmişdir və bu gün də etmir. Çünki “Azərbaycan Cümhuriyyəti” adıyla yanaşı ortaya çıxan Oğuzistan, Xəzəristan adları da əslində bir-birinin eynidir. Belə olduğu təqdirdə “Azərbaycan” sözü hərfi

məna-da da “odlar yurdu” deyil, elə Oğuzlar ölkəsi, Xəzərlər ölkəsi, Türklər ölkəsi deməkdir (Türkel, 2010, 27, 62).

İkincisi, Türk, Türklük sosial-fəlsəfi anlamda ümum Türklüyü (Türk fəlsəfəsini, Türk dünya-görüşünü) ifadə edir və Türk xalqlarının orta q tarixə, fəlsəfəyə, ədəbiyyata, dünyagörüşə sahiblənməsinə əsaslanır. Bu halda isə Türklük Azərbaycan Türklüyü (Azərbaycanlılıq) ilə yanaşı digər milli-məhəlli Türk ideyalarını (Türkiyə Türklüyü, Qazaxıstan Türklüyü, Tatarıstan Türklüyü, Uyğuristan Türklüyü, Krım Türklüyü, Özbəkistan Türklüyü, Başqırdıstan Türklüyü və b.) özündə ifadə edir. Bu prizmadan yanaşsaq, Türk dünyagörüşünün, Türk fəlsəfəsinin son əsrdə yalnız Türkiyə Türklərinin boyununa biçilməsi, buna uyğun olaraq da Türk mədəniyyəti, Türk dili, Türk fəlsəfəsi, Türk tarixi dedikdə, ancaq Türkiyə Türklüyünü başa düşmək yanlışdır. Türkiyə Türklüyü də milli-məhəlli Türklük ideyalarından biri olub, ümum Türklüyün sadəcə bir parçasıdır. Yəni Türkiyə Türklüyü digər milli-məhəlli Türklük ideyalarından (Azərbaycan Türklüyü, Qır-ğızstan Türklüyü, Uyğuristan Türklüyü, Tatarıstan Türklüyü, Başqırdıstan Türklüyü, Krım Türklüyü və b.) biri olub, sadəcə son əsrdə, xüsusilə Mustafa Kamal Atatürkün sayəsində öz müs-təqilliyini qoruyub saxlaması və Türklüyün ümid yeri kimi mövcudluğuna görə ön plana çıxmışdır. Atatürk “Türk milləti” dedikdə, Türk dünyagörüşünə, Türk əxlaqına sahib olanları nəzərdə tuturdu. Yəni buradakı “Türk milləti” qavramı yalnız gen-qan, soy, dil birliyinə görə deyil, ümumilikdə əxlaqı, inancı, dünyagörüşü bir olanlara aid idi.

Ümumiyyətlə, burada Türklüyü və Türkçülüüyü də bir-birindən fərqləndirmək lazımdır. Türklük daha çox sadəcə şəxsi kimliyini, danışdığı dili, tapındığı adət-ənənələri Türk olaraq qəbul edib bununla kifayətlənməkdirsə (Türk kimliyi, Türk milliyəti), Türkçülük millətdə milli ruh, mili düşüncə, milli özünüdərk uğrunda mübarizə aparmaq, bir sözlə onu yenidən bir təlim, sis-temli məfkurə (Türk fəlsəfəsi, Türk dünyagörüşü) halına gətirməkdir. Bunu, vaxtilə Rəsulzadə belə ifadə etmişdi: “Türklüklə Türkçülük arasında böyük fərq vardır. O fərq nədir? ...Millətdə milli ruh, milli düşüncə, milli özünü-tanıma, milli şəxsiyyət lazımdır. Biz millətə bunu verməyə çalışırıq” (Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (1918-1920), 1998, 260). Rəsulzadənin ifadə

etdiyi Türkçülük birmənalı olaraq Türk fəlsəfəsi, Türk dünyagörüşü idi.

Beləliklə, burada ifadə etmək istədiyimiz əsas məsələ odur ki, Türklüyün və Türkçülüüyün təməl prinsiplərini doğru-dürüst mənimsəmədikcə, daima problemlər içində yaşamağa olacağıq. Başqa sözlə, Osmanlı dönəmində Türklərin “Osmanlı”, çar Rusiyası dövründə Azərbaycan Türklərinin nədən “Tatar”, Sovet Rusiyası dövründə “Azərbaycanlı”, Pəhləvilərlə İran rejimlərində “İranlı” və buna uyğun olaraq dilinin də “Osmanlı”, “Tatar dili”, “Azərbaycan dili”, “Azəri dili” adlandırılmasının əsil mahiyyətini ortaya qoymadan Türklükdən, Türk fəlsəfəsindən danışmaq mənasızdır.

Bu baxımdan bugünkü Azərbaycan Respublikasında dilimizin adının Azərbaycan dili deyil, Türk dili adlandırılması, siyasi anlamda Azərbaycanlı olmaqla yanaşı Türklüyümüzün ifadə edilməsi tələblərinin irəli sürülməsinin milliyyətçilik, ya da millətçiliklə aşağı-yuxarı heç bir əla-qəsi yoxdur. Bu müddəamız Türkiyədə “Türk milləti” qavramı yerinə “Türkiyə milləti” kəliməsini ortaya atanların tezislərinə də cavabdır. “Türk”, “Türk milləti” qavramlarından müxtəlif bəhanələrlə imtina edərək, onun yerinə yalnız “Türkiyə milləti”, “Azərbaycan milləti”, “Qazaxıstan milləti”, “Özbəkistan milləti” anlayışlarından istifadə etmək doğru deyildir.

Biz Türk xalqları, ilk növbədə Türk dünyagörüşünə, Türk tarixinə, Türk fəlsəfəsinə, Türk ədəbiyyatına, Türk dövlətçiliyinə doğru-dürüst sahib çıxmalıyıq. Çünki dövlətlərimizin adı ilə (Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, Özbəkistan və b.) dilimizi, ədəbiyyatımızı, tariximizi, dövlətçiliyimizi məhdudlaşdırmaqla əslində özümüz öz əlimizlə düşmənlərimizə əsaslı bəhanələr vermiş oluruq. Hər halda dövlətin adı ilə bağlı olan anlayışlarla bir milləti, onun dilini, ədəbiyyatını, fəlsəfəsini ancaq müəyyən bir çərçivədə ifadə etmək mümkündürsə, ancaq hər hansı bir ideya, dünyagörüş əsasında isə onun sərhədləri daha da genişlənir.

Məsələn, bu anlamda “Azərbaycan” ideyası daha çox tarixi-coğrafi Azərbaycanı, həmin tarixi-coğrafi Azərbaycanda yaşayan Türk, qeyri-Türk bütün etnosları vahid mədəniyyət, dövlətçilik çatısı altında bütünləşdirdiyi halda, ancaq onu Türk dünyagörüşündən, Türk dövlətçilik, Türk fəlsəfəsindən, Türk adət-ənənələrindən uzaq tutmaq əsas nüvədən məhrum etmək

demək-dir. Bir şey unutmaq olmaz ki, 100 il öncə “Azərbaycan” ideyasını ortaya atıb onu bir Türk dövlə-tinin rəsmi adı halına gətirənlər üçün başlıca qayə Azərbaycan Türklərini, o cümlədən də digər et-noslarını vahid bir çatı (mədəni, dil, adət-ənənə, iqtisadi, tarixi və s.) altında tutmaq olmuşdur. Ancaq bütün hallarda ilk dəfə siyasi məfkurə kimi ortaya atılan “Azərbaycan” ideyasının da əsas canı, qanı, ruhu bir sözlə, hər şeyi Türk dünyagörüşü, Türklük/Turançılıq fəlsəfəsi idi. Bu qətiy-yən dəyişə bilməz, dəyişməməlidir də.

Türk dünyagörüşünə əsaslanmayan, yəni milli nüvəsi Türklükdən uzaq tutulan “Azərbaycan”, “Türkiyə”, “Özbəkistan”, “Qazaxıstan” və digər ideyalar o deməkdir ki, onların ən yaxşı hal-da varlığı təqribən 100 il civarındadır. Onsuz da, bunu Türklük əleyhdarları hər fürsətdə dilə gətirirlər, yazırlar. Belə olduğu təqdirdə, dilimizin Türk dili, ədəbiyyatımızın Türk ədəbiyyatı, fəlsəfi fikrimizin Türk fəlsəfi fikir tarixi adlandırılması-nın qəti əleyhinə olub yeri gəldi gəlmədi, anlamı oldu, ya da olmadı hər şeyi yalnız “Azərbaycan”, “Türkiyə”, “Özbəkistan”, “Qazaxıstan” və digər anlayışlar çəçivəsində görmək doğru deyildir.

Azərbaycan Şairi Nizami Əsəri və Nizami Gəncəvinin Dünya Görüşündə Türk Fəlsəfəsi

Qeyd edək ki, Türkçülüynün sosial-fəlsəfi xarakter daşmasını Rəsulzadə “Azərbaycan şairi Nizami” əsərində Türk mütəfəkkiri, filosof Nizami Gəncəvinin nümunəsində çox dəqiq izah etmişdir. Gəncəvinin dünyagörüşündə Türklük və insanlıq bir birini daim tamamlamış, onun fəlsəfəsində Türklük, Türkçülük İnsanlıq fəlsəfəsinin sinonimi kimi ifadə olunmuşdur. Bu baxımdan hesab etmək olar ki, Nizami Gəncəvinin dünyagörüşünün Türklük və İnsanlıq əsasında ob-yek-tiv, elmi prinsiplərə əsaslanan şərh, təfsiri ilk dəfə Rə-sul-zadə tərəfindən verilmişdi. Rəsulzadə Gəncəvinin Türk fəlsəfi düşün-cə-sinə, Türk mədəniyyətinə və insanlıq fəlsəfəsinə bağlılığını vaxtında gö-rə-rək, bütün bunları “Azərbaycan şairi Nizami” əsərində dolğun şəkildə əks etdirə bilməmişdi.

Nizami Gəncəvi demək olar ki, bütün əsərlərində dünyada müdriklik, əxlaqlılıq, nəciblik, alicənablıq, igidlik, pa-rlıq və bu kimi digər xüsusiyyətləri Türklüyə aid hesab etmişdir. Filo-sof-şair “Sirlər xəzinəsi”ndə dəfə-lər-lə Türk

düşüncəsinə, Türk etiqadlarına müraciət etmişdi:

Türkə bənzər yasəmən çöldə qurub ağ çadır,
Çadırın aypa-ra-ra-sı Sürəyyaya nur saçır
(Gəncəvi, 2004/1, 74).

Burada o, ağ yasəmənli Qıpçaqlarda (əngin çöllərdə) yurd salmış Türklərin aypara şəkilli döyüşçü çadırına oxşadır və bu çadır guya, o qədər əzəmətlidir ki, Sürəyya ulduzunadək ucalıb ona sölə verir. Nizami daha sonra yazır:

Lalənin bağı qara – Ərəb yavrusu kimi,
Türk yasəmən Yəməndə Süheyl ulduzu kimi!
(Gəncəvi, 2004/1, 74).

“Türk yasəmən” ifadəsi Nizaminin ənənəvi məcaz-la-r-rındandır və Türkün qədim dövrlərdən əbədi bahar, tə-zə-lik, paklıq rəmzi olduğuna işarədir. Rəsulzadə də yazır ki, Nizami Gəncəvi “Türk” dedikdə - gö-zəl, mərd, qəhrəman, döyüşçü, sərkərdə, həmçinin bilici, ər, rəhbər və başçı nəzərdə tutur; “Türklük” dedikdə – vəfanı, düzgünlüyü və istədiyinə qovuşmağı nəzərdə tutur (Rəsulzadə, 2008, 169).

Eyni zamanda Nizamidə Türklük - qüvvət və qəh-rə-man-lıq simvoludur. Rəsulzadə yazır: “Hər halda Türk məf-hu-muna, hissələrində, duyumlarında, fikir və düşüncələrində bu qədər yüksək yer verən bir Azərbaycan evladına, gözəl ilə ucaya – “Türk”, gözəllik və ucalığa – “Türklük”, gözəllik və ucalıq diyarına – “Türküstan” deyən bir şairə, yalnız farsca yazdığı üçün Türk deməmək mümkündürmü? Əsla! Əsərlərini ərəbcə yazdıqları halda, Türklük haqqındakı duyğuları ilə Türk mədəniyyəti və vətənpərvərliyi tarixində müstəsna yer tutan Kaşğarlı Mahmudlar, Ğurlu Fəxrəddin Mübarəkşahlar, Zəməxşərli Mahmudlar nə qədər Türk-dür-lər-sə, Nizami də onlar qədər Türkdür” (Rəsulzadə, 2008, 176).

Ümumiyyətlə, Gəncəvi əsərlərində Türk, Türklük anlayışları xüsusilə önə çəkmiş, digər əsərlərində olduğu kimi, “İs-kən-dərnəmə” poemasında da Türk xalqlarının qədimliyini, Türk adət-ənənələrini böyük ustalıqla əks etdirmişdir. Bu əsərində Makedoniyalı İskəndərin Qıpçaq ellərinə səfə-rin-dən bəhs edən Gəncəvinin məqsədi Türklərin yalnız Azərbaycanda deyil, Orta Asiya və bütün Qafqaz ellərində qədim xalqlardan biri olduğunu sübuta yetirmək olmuşdu. (Gəncəvi, 2004/3, 314). Ümumiyyətlə, Gəncəvinin bütün yaradıcılığı bizə onu deməyə əsas verir ki, o bir Türk ölkəsində-şəhərində dünyaya gəlmiş, Türk kimi böyümüş və Türklük adına xidmət etmişdir.

Nizami Gəncəvi əsərlərində Türklüklə Farslıqın, Zərdüştüklə İslamlığın bir-birinə nə dərəcə də tərs mütənəşib olmasını da göstərməyə çalışmışdır. Məsələn, “Xosrov və Şirin” poemasında Gəncəvi açıq şəkildə yazırdı ki, Türklərin kökü bu millətin ulu əcdadı Alp Ər Tonqa, dini etiqadı isə Günəşə sitayişlə bağlıdır:

Əgər o aydırsa, biz aftıabıq (Günəş – F.Ə.),

O Keyxosrovdursa, bizsə Əfrasiyabıq (Alp Ər Tonqa-F.Ə.) (Gəncəvi, 2004/2, 119).

O, burada Türklüklə Farslıqın bir-birindən necə fərqləndiyini göstərməyə çalışmışdır. Başqa sözlə, “Dərbənd dənizinin bir sahmanında”, “Arrandan başlamış Ərmənə qədr” (Gəncəvi, 2004/2, 63). hökmdarlıq edən Məhin Banunun dilindən Nizami Türklüyümüzün qə-dim-liyini dəfərlə ifadə etmişdir (Gəncəvi, 2004/2, 119). Deməli, Arran-Bərdə hökmdarı Məhin Banu özünü Əfrasiyabın, yəni Türklərin nəsilindən hesab etmişdi. Gəncəvi də Məhin Banunun dilindən bu xalqın Türk inanlı olması və Türklərin Əfrasiyab (Alp Ər Tonqa) kimi hökm-darının olması ilə fəxr edir.

İsmayıl Bəy Qaspiralının Dildə, İşdə, Fikirdə Birlik Tezisində Türkçülük Fəlsəfəsi

Hesab edirik ki, XX əsrin əvvəllərində Türk dünyası üçün Əli Bəy Hüseynzadənin Türklük, İslamlıq və Çağdaşlıq, Ziya Göyalpın Türkləşmək, İslamlaşmaq, Müasirləşmək ideyaları ilə yanaşı, İsmayıl Bəy Qaspiralının “Dildə, İşdə, Fikirdə Birlik” tezisi də çox mühüm olmuşdur. Qaspiralı “Türküstan üləması” əsərində yazırdı ki, İslam fəlsəfəsinin və elminin tarixi araşdırlarsa, bir çox alimlərin Türk və Türküstanlı olduqları görülür. Onun fikrincə, vaxtilə Türk alimləri müsəlmanların-Türklərin indi-indi alışdığı dünyəvi elm və təhsili tədris etmişlər: “Avropada dünyəvi elmlər az olan bir zamanda Türküstanda müstəqil əqli və nəqli elmlər olmuşdur” (Qaspiralı, 2001, 5). Bununla da, o, bir tərəfdən İslam dinin həyatında Türklərin mühüm mövqə tutmasını, digər tərəfdən isə onların həmişə dünyəvi bir millət olmasını göstərmək istəmişdi. Başqa sözlə, Qaspiralının bu fikirləri Türkçülük adına yeni bir dönəmin əsasını qoymuşdur. Türkçülük şüarı “Dildə, Fikirdə və İşdə birlik” olan Qaspiralı bu ideyalarını bütün Türklərin ortaq qəzeti olan “Tərcüman”da ifadə etmişdi (Qaspiralı, 2002, 19-21). Onun mədəni

Türkçü-lüyü “Üsuli-cədid” adlı yeni tipli məktəblərin açılması ilə davam etdirilmişdi. Əslində bu məktəblər dünyəvi elmləri tədris edən ilk Türk məktəbləri idi (Qaspiralı, 2002, 22-24).

Beləliklə, Hüseynzadənin “Türklük, İslamlıq və Müasirlik” tezisi ilə Qaspiralının “Dildə, fikirdə və əməldə birlik” tezisini qarşılaşdırdıqda görürük ki, Türk xalqları üçün hər ikisinin önəmi mühümdür. Sadəcə, Qaspiralının tezisində yalnız Türk dilində, Türk fikrində və Türk əməlinə birlikdən söhbət getdiyi halda, Hüseynzadənin tezisində isə İslamla və Qərb mədəniyyəti ilə bağlı Türkçülük məfkurəsi önə çıxır. Əlbəttə, Hüseynzadənin tezisində Türkçülüyn İslamlıq və müasir mədəniyyət anlamında Qərbçi-liklə uzlaşdırılması dövrün real şərtlərinin nəticəsi idi və bu gün də öz əhəmiyyətini qoruyub saxlamaqdadır. Həmin dövrdə, indi də olduğu kimi, Türkçülüyn on (10) əsrdən çox iç-içə mövcud olmuş İslam dinindən uzaq tutmaq mümkün olmadığı kimi, eyni zamanda dövrün qabaqcıl mədəniyyəti hesab olunan Qərb mədəniyyətinə qarşı qoymaq da mümkün deyil idi. Bu anlamda Hüseynzadə, Rəsulzadə, Göyalp, Ağaoğlu, Atatürk və başqaları ən yaxşı halda Türkçülüklə İslamlığın və Müasirləş-məyin sintezindən çıxış etməyi məqbul görmüşlər.

Ancaq Qaspiralı bir tərəfdən onlar kimi, İslamlığa və Müasirləş-məyə bağlı Türkçülük ideyasını müdafiə etməklə yanaşı, digər tərəfdən sırf Türk Birliyini gerçəkləşdirməyə yönəlmiş ortaq Türk dili, ortaq Türk düşüncəsi, ortaq Türk əməlini də önə çəkmişdir. Hesab edirik ki, Qaspiralının sırf Türk birliyinə yönəlmiş bu tezisi Türk xalqları üçün daha gerçəkçi bir siyasi-fəlsəfi konsepsiya olmuşdur. Türkiyə tədqiqatçılarından Süleyman Dönməz “Qaspiralının “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” İdeali ve Türk Devleti Felsefesi” makalesində yazır ki, Qaspiralı Rusiyanın işğalına məruz qalan Vətəndə istiqlal, Türkçülük ideyalarını təbliğ etmişdir: “Qaspiralının dilde, fikirde, işte birlik ilkesi, bağımsızlığın kalıcı olabilmesi için devlet felsefesi haline getirilmelidir. “Yeni Türkiye” olmaktan çok “büyük Türk milleti ve devleti” olmanın peşinə düşülmelidir. Ne olacağımızdan daha çok, ne olduğumuz fark edilmelidir. Dünün hayaliyle bugünü yanlış önermelerle inşaya kalkışmak, dünü de bugünü de doğru okuyamamak demektir” (Dönmez, 2015, 73).

Nihal Atsızla Alparslan Türkeşin Düşüncəsində Türkçülük və Türk Milliyətçiliyi

Nihal Atsız və Alparslan Türkeş Türkiyənin, Türk dünyasının yetərincə güclü olmadığı, üstəlik də Türkçülüyə münasibətdə ziddiyyətli baxışların olduğu bir dövrdə Türkçülük, Turançılıq ideyasını müdafiə etməyə başlamışlardır. 1944-cü ildə Türkeşlə Atsızın başqa Turançılarla birlikdə “İrqçilik-Turançılıq” ittihamıyla mühakimə olunması göstərir ki, onların düşüncəsində Türklük dar mənada başa düşülməmişdir. Özəlliklə, İkinci Dünya müharibəsinin son illərində (1944-1945) Sovetlər Birliyinin Türkiyə üzərində təzyiqlərinin artdığı bir dövrdə Türkeş, Atsız kimi Turançıların həbsxanalara atılması təsadüfi olmamışdır (Ete vd. 2014, 20).

Nihal Atsız Türkçülük dünyagörüşündə iki məqam: 1) Türk milliyətçiliyində Türklük inancının mütləqləşdirilməsi, 2) Türk milliyətçiliyini bütün ideyalardan, ən sonda İslam dinindən də uzaq tutaraq bir təlim kimi dəyərləndirməsi, mühüm rol oynamışdır. Ömrünü Türkçülük davasına həsr edən Atsız, kommunizm, mühafizəkarlığa qarşı mübarizədə yalnız Türklük inancını ortaya qoymuş, Türk-İslam sintezindən çıxış edən Alparslan Türkeşlə eyni cəbhədə yer almamışdır. Onu faşist, nasist adlandıranlara cavab olaraq Atsız deyirdi ki, o, nə faşist, nə də demokratdır. O, “Türkçülük və siyasət” məqaləsində haqlı olaraq Türkçülüğü siyasətdən uzaq tutaraq, onun mənəvi-ruhu, əxlaqi, fəlsəfi yönələrini göstərməyə çalışmışdır. Atsız yazırdı ki, Türkçülük anlayışının mənfi yönə çəkilməsi bir tərəfdən Türk əleyhdarlarının təbliğatıdırsa, digər tərəfdən özümüzün onun mahiyyətini dərinləndirərək edə bilməmişik (Atsız, 1970, 115).

1940-ci illərdən etibarən Türk ictimai-siyasi həyatında ortaya çıxan Alparslan Türkeşin düşüncəsində də geniş anlamdakı Türkçülük əsaslı bir zəmin kimi formalaşmışdır. Yəni Türkeş Hüseyinzadələr, Göyalplar, Rəsulzadələr, Atatürklər kimi böyük Türkçülərdən, Turançılardan yol olaraq Türkçülük ideyasını davam etdirməyə çalışmışdır. Alparslan Türkeş həbsxanaya düşməsinə səbəb olan Orkun dərgisində nəşr olunmuş məqaləsində yazırdı: “Başta kendini Türkten başqa bir şey saymayan veya Türk kanından olan insanlar olmalı... Türküm deməklə de olmaz, Türklüğü sindirmiş olmalı” (Tanıl, 2011, 110).

Öncədən bildirməliyik ki, “9 İşıq Doktrinası” Alparslan Türkeş tərəfindən milli doktrina kimi müəyyənləşdirilərək “Doqquz İşıq” kimi ortaya qoyulan idealist düşüncənin ifadəsidir. Əvvəlcə CKMP-nin, daha sonra da Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının (MHP) proqramının təməl prinsipləri olan “9 İşıq Doktrinası”nı Türkeş 1960-cı illərdə kapitalizm, liberalizm və kommunizm başda olmaq üzrə xarici doktrina və rəhbərlik sistemlərinə qarşı milli bir görüş ətrafında birləşmək üçün ortaya qoymuşdur. Bizcə, Türkeşin Türkçülük baxışları onun “9 İşıq Doktrinası”nın ilk maddəsində – Milliyyətçilikdə öz əksini tapmışdır. Türkeşə görə, Milliyyətçilik dedikdə – hər şey Türk milləti üçün, Türk milləti ilə birgə və Türk millətinə görə sözləriylə yekunlaşdırıla biləcək doktrinadakı fikir, Türk millətinə bağlılıq, sevgi və Türkiyə dövlətinə sədaqət və xidmətdir. Milliyyətçilik Türk millətini, Türk vətəni və Türk dövlətini sevmək, bunların yaxşılığı üçün və yüksəlməsi üçün köklü bir ehtiras və şüur sahibi olmaq deməkdir. Türkçülük isə, mədəniyyətdə, elm və texnikada, siyasət, iqtisadiyyat və ticarətdə hər şeyin Türkə xüsusi və Türkə uyğun bir şəkildə olmasını istəmək və təmin etmək deməkdir. Alparslan Türkeş, milliyyətçilik qanununda əvvəlcə Türk tərifi üzərində dayanmışdır. Türkeş bunu “Türklük şüuruna çatmış, səmimi olaraq “Mən Türkməm” deyən hər kəs Türkdür”-deyə ifadə etmişdir. “Türkçülük və Türkün təyininə, pozğun ölçülərə, xüsusilə məzhəbçiliyə, coğrafiyaçılığa, laboratoriya irqçiliyinə inanmıram.” (10 iyun 1973) sözləriylə açıqlamışdır. Milliyyətçilik maddəsinə görə Türkiyənin geri qalmışlığının ən böyük səbəbi xarici ideologiyalardan istifadə etməkdir. Buna görə bütün xarici ideologiyalara qarşı tamamilə yerli, tamamilə Türk olan bir ideologiya olan “Türk Milliyyətçiliyi” ideologiyası ölkənin rifahı üçün tək çarə olacaq. Milliyyətçilik ideali, Türk millətiylə inteqrasiya olunmaq, Türk millətinin böyük və güclü iqtidarını qurma idealıdır. Milliyyətçilik ideali ən başda milli dövlət qanununa inanır (Elekberli, 2017, 187-188).

“9 İşıq Doktrinası”nın ikinci maddəsi olan İdealistlik də daha çox Türkçülük və Turançılıq üzərinə köklənmişdir. Alparslan Türkeşin də dedi ki, Türk milliyyətçiliyində idealistlik, dünya üzərindəki bütün Türk xalqlarını dirlik və birlik içində ən yüksəyə daşıma ideologiyasıdır. Türkeş hesab edirdi ki, Türklük yer yüzündəki

bütün Türklərin bir millət və bir dövlət halında, bir bayraq altında toplanması ülküsüdür. Onun fikrincə, Türk birliyi ülküsü də, sistemli çalışmaq, fürsət gözləmək və hər şeydən öncə Türkiyəni qorumaq və yüksəltməyə çalışmaq surətiylə bir gün həqiqət olacaqdır. Sadəcə, Türkeşin Türklük düşüncəsi Türk-İslam sintezinə əsaslanıb, Rusiyanın kommunizmi və Qərb demokratiyasından uzaq dayanırdı (Türkeş, 1980, 30-31).

Gördüyümüz kimi, 20-ci əsrin ikinci yarısında Türkiyədə Türkcülük uğrunda mübarizə aparan Nihal Atsız sonda Türkcülüğü bütün ideyalardan üstün tutduğu halda, Alparslan Türkeş isə Türk-İslam sintezinə üz tutmuşdur. Başqa sözlə, Atsız Türkcülüğü əsasən Türklüklə əlaqəli adət-ənənələr, inanclar, əxlaqi dəyərlərlə bağladığı halda, Türkeş isə Türkcülüklə İslamçılığı daha sıx şəkildə bütünləşdirmiş, onun davamçıları Türklüyü bədən, İslamlığı isə ruh kimi dəyərləndirmişlər.

Nəticə

Hazırda Türk, Türklük, Türkcülük əsasən milliyyətçilik kimi başa düşülüb onun sosial-fəlsəfi mahiyyəti arxa planda qalmaqdadır. Bir tərəfdən Türklüyün yalnız milliyyətçilik, millətçilik kimi şüurlara yeridilib şovinizm damğası ilə damğalanması, digər tərəfdən ümmətçilər tərəfindən İslamçılıq ideyasına zərbə kimi dəyərləndirilməsi Türk dünyagörüşünün, Türklüyün öz əsil sosial-fəlsəfi mahiyyətini ortaya qoymasında ciddi problemlər yaratmışdır. Biz, zaman-zaman Türk, Türklük, Türkcülüğün siyasi-ideoloji və sosial-fəlsəfi çatısında baş verən məsələlərin mahiyyətini dərinlən aydınlaşdırmadığımız üçün də, onu hansı yöndən yenidən bərpa etmək yolunu da doğru-dürüst müəyyənləşdirə bilməmişik. Bu da, bir gerçək ki, bizim üçün önəmli olan Türk, Türklük, Türkcülük sosial-fəlsəfi sistemindən həm uzaq düşməyimizlə bağlı şüurlarımızda ciddi xaos var, həm də onun siyasi-ideoloji yönü öz ağırlığını qoruyub saxlamaqdadır. Yəni biz keçmişə, dünənimizə baxdıqda “Türk” qavramında əsasən etnosçuluq (gen-qan birliyi), milliyyətçilik axtarış tapmaq istəyirik. Halbuki bizim, “Türk” qavramına aid keçmişdə axtarış tapmaq istədiyimiz yalnız bir gen-qan, ya da milliyyətçilik davası olmalı deyil. Bu, ancaq onun bir tərəfi ola bilər, tamamı olamaz. Burada daha çox önəmli olan Türk adı altında var olan böyük

bir mədəniyyət, fəlsəfə, dünyagörüş, bir sözlə insanlıq fəlsəfəsidir.

Məlum olduğu kimi, dünya tarixində ən çox dövlət yaradanlar “Türk” adıyla anılırlar, bu baxımdan da Türk dövlətləri deyirlər. Dövlət qurmaq da fəlsəfi düşüncə, sosial sistem tələb edir ki, bunu da yüksək, ali səviyyəyə malik olan xalq ya da xalqlar edə bilər. Bu anlamda “Türk” sosial-fəlsəfi sisteminə daxil olan topluluqların hansı fəlsəfi, sosioloji, psixoloji, mədəni səviyyəyə malik olması bir daha bəlli olur. Biz, Türk, Türklük, Türkcülük dedikdə, yalnız milli kimliyi, milli mənsubiyyəti anlamamalıyıq. Yəni “mən Türkəm” demək yalnız milli mənsubiyyət məsələsi deyil! Eyni zamanda, “Mən, Türkəm” demək, sosial-fəlsəfi, ruhi-mənəvi bir kimlikdir. Başqa sözlə, burada yalnız gen-qan daşıyıcılığı deyil, bununla yanaşı ruhi-mənəvi, əxlaqi bir özünüdərk də vardır. Halbuki ötən iki əsrdə bizlərə əsasən Türklüyü milli kimlik kimi izah edərək, onu da dil, gen-qan, tarixi-coğrafi və mədəni-kültürəl cəhətləri ilə izah ediblər. Burada təəccüblü heç bir şey yoxdur ki, “Türk” adıyla tanınan millətlər bir-birinə çox yaxın, bəzən də bir qədər uzaq dillərdə danışirlər. Adət-ənənələrində də bəzən çox yaxınlıq, bəzən də ziddiyyətlər müşahidə olunur. Ancaq aşağı-yuxarı dil bənzərliyi, kültür bənzərliyi, eyni dövlətlərə, böyük şəxsiyyətlərə, bilgilərə sahibliyi onların “Türk” adlandırılmasına səbəb olmuşdur. Halbuki indinin özündə də başqaları tərəfindən Türk adlandırılmasına baxmayaraq, Türk xalqlarından bəziləri arasında özünü Qazax, Qırğız, Azərbaycanlı, Türkiyəli, İranlı, İraqılı, Suriyalı, Tatar, Uyğur və s. adlandıranlar var. Çox vaxt bunun səbəbləri doğru-dürüst izah olunmur, müxtəlif interpersiyalar verilir. Fikrimizcə, “Mən, Türkəm” demək, ya da “Mən, Azərbaycanlıyam”, “Mən Qazaxam”, “Mən, Qırğızam” demək anatoqonist ziddiyyət təşkil etmir. Sadəcə, burada əsas məsələ tarixən məhz hansı xalqların “Türk” adının daşıyıcısı olması, bunun siyasi-ideoloji tərəfdən çox sosial-fəlsəfi yönünün izah edilməsidir.

Çünki bir şey gerçəkdir ki, siyasi-ideoloji anlamda Türk ya da Azərbaycanlı, Qazax, Qırğız, Türkiyəli, Uyğur olmaqla, sosial-fəlsəfi anlamda bütünləşdirici Türk adını daşımaq eyni mahiyyəti ifadə etmir. Biz, bunu İslam, İslamlıq, İslamçılıq anlayışları ilə də müqayisə edə bilərik. Ancaq məsələ ondan ibarətdir ki, biz İslam, İslamlıq dedikdə dini birliyi, Türk, Türklük dedikdə Milli

birliyi başa düşürük. Bizcə, məsələnin dərin qatlarına enəndə görürük ki, Türk, Türklük, Türkçülük anlayışları İslam, İslamlıq, Xristian, Xristianlıq kimi ümumilikdə dini xarakter daşımada da, ancaq onu Qərb ideologiyasının təsiri altında sırf milli məsələ məhdudlaşdırıb, milli birlik adı altında etnosçuluq, milliyətçilik kimi şərh etmək də doğru deyildir. Başqa sözlə, Türkçülük elə bir təlim, dünyəvi və beynəlmiləl bir dünyagörüşdür ki, o, milli məsələdən, milli birlikdən daha geniş anlam daşımaqdadır.

Türk, Türklük, Türkçülük anlayışlarının siyasi-ideoloji xarakter kəsb edərək, onun sosial-fəlsəfi bir təlim kimi özünə yer tapmamasında ona aid bir kitabın olmaması çox qabardılır. Bizcə, “Türk” təliminin özü kitabı yoxdur deyib, qəti hökm vermək çox da doğru deyildir. “Türk”ün kitabı bizə ya xalq fəlsəfəsi ilə, ya da ayrı-ayrı kitabların hissələri kimi gəlib çatmışdır. Türk təliminin xalq fəlsəfəsi “Atalar sözü”, Ataların yaşam tərzidir. Burada “Ata” ya da “Atalar” olaraq bəhs edilən bilgə insanlardır. “Ata” sözü bilgəliyi, filosofluğu, müdrikliyi bildirir. Bu anlamda Türk təliminin əsas kitabı “Atalar sözü” olub xalq fəlsəfəsi kimi geniş yayılıb. Bizcə, Qorqud Ata, Ulu Xan Ata, Oğuz Ata və digərlərinə aid edilənlər də xalq fəlsəfəsidir. Yəni Qorqud Ata, Ulu Xan Ata, Oğuz Ata və digərləri bir bilgə kimi Türk təlimini təbliğ edir, onun mahiyyətini əhaliyə çatdırırdı. Türk təliminin kitabları arasında “Oğuznamə”lər, “Ulu Xan Ata”, “Manas”, “Alpamış”, Orxon-Yenisey abidələri və digərləri də mühüm yer tutmaqdadır. Bizcə, bütün bunlar ən qədim “Türk” kitabının sadəcə qalıqlarıdır. Türk təliminin ən qədim kitabı, elə onun adı ilə bağlı olan “Türk”dən başqası ola bilməz. Görünür, “Türk” sözünün geniş yayılmasına əsas səbəb də, məhz ilk kitabın bu adla ya da ona sinonim bir isimlə bağlı olmasıdır.

Qaynaqlar

- Axundov, M. F. (1962). Əsərləri. 3 cildə, 3-cü cild. Bakı, AEA Nəşriyyatı.
- Axundzadə, M.F. (2005). Əsərləri. Üç cildə. II cild. Bakı, Şərq-Qərb.
- Ахмедов, Э.М. (1983). Философия Азербайджанского просвещения. Баку: Азернешр.
- Ağamirov, M. (1963). Birinci rus inqilabi illərində Azərbaycan–can ictimai fikrində milli məsələyə dair. Bakı, Azərnəşr.
- Ağaoğlu, Ə. (1924/2). Ziya Gökalp bey. Türk Yurdu, 15(164), 14-cü sene.
- Akçura, Y. (2010). Türkçülüyn tarixi. Qanun.
- Akçura, Y. (1924/1). Gökalp Ziya bey hakkında hatıra ve mülahızalar.
- Türk Yurdu, Cilt 15-1, ay1164-3, Ondördüncü sene.
- Atsız, N. (1970). Türkçülük ve Siyaset. Ötüken, (104).
- Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti. (1998). Parlament (stenoqrafik hesabatlar). I, Azərbaycan Nəşriyyatı.
- Dönmez, S. (2015). Dilde. Fikirde, İşte Birlik İdealı ve Türk Devleti Felsefesi. Şen Yıldız Matbası.
- Ərəb və fars sözləri lüğəti. (1967). Azərnəşr.
- Ələkbərli, F. (2011). Milli ideologiya probleminə tarixi-fəlsəfi baxış. I hissə. Təknur.
- Elekberli, F. (2017). Alparslan Türkeş ve Ülkücü Dünya Görüşünün Azərbaycan ve Kafkaslardakı etkileri / Doğumunun 100. Yılında Alparslan Türkeş. Buğra Yayınevi.
- Ete, H., Taşdelen, H., Ersay, S. O. (2014). Ülküçülükten Tepkisel Milliyyətçilige. MHPnin ideolojisi ve seçmen eğlimleri. Turkuvaz Matbaacılık.
- Gökalp, Z. (1991). Türkçülüyn əsasları. Maarif.
- Gökalp, Z. (2005). Türkleşmek, islamlaşmak, muasirleşmek. Akvaryum Yayınları.
- Gökdemir, A. (2005). Düşüncə tariximizden portreler. Bayrak Matbası.
- Gəncəvi, N. (2004/1). Sirlər xəzinəsi. Lider Yayıncılık.
- Gəncəvi, N. (2004/2). Xosrov və Şirin. Lider Yayıncılık.
- Gəncəvi, N. (2004/3). İskəndərnamə. Lider Yayıncılık.
- Hüseynzadə, Ə. B. (1996). Qırmızı qaranlıqlar içində yaşıl işıqlar. Azərnəşr.
- Hüseynzadə, Ə. B. (2007). Seçilmiş əsərləri. Şərq-Qərb.

- Hüseynzadə, Ə. B. (1997). Türklər kimdir və kimlərdən ibarətdir? Mütərcim.
- Hüseynqulu, M. (2005). Qafqazda İslam və Şeyxülislamlar. MBM.
- Хюбнер, К. (2001). Нация: от забвения к возрождению. Москва, Кантон.
- Козинг, А. (1978). Нация в истории и современности, Москва: Прогресс.
- Qasıralı, İ. B. (2001). Türküstan üləması. Örnək.
- Qasıralı, İ. B. (2002). Dildə, fikirdə, işdə birlik. İ.Qasıralı 1851-1914. Qartal.
- Lenin, V.İ. (1973). Əsərləri. I cild. Azərnəşr.
- Marks, K., Engels, F. (1960). Kommunist Partiyasının manifesti. Azərnəşr.
- Məmmədzadə, M. B. (1992). Milli Azərbaycan hərəkatı. Nicat.
- Məmmədov, K. (2008). Millət və Millətçilik. ADPU Mətbəəsi.
- Rəsulzadə, M. Ə. (2008). Azərbaycan şairi Nizami. Çıraq.
- Rəsulzadə, M. Ə. (1990). Azərbaycan Cümhuriyyəti. Elm.
- Rəsulzadə, M. Ə. (2012/1). Panturanizm. Qafqaz sorunu. Təknur.
- Rəsulzadə, M. Ə. (2012/2). Qafqaz türkləri. Təknur.
- Rəsulzadə, M.Ə. (2001). Əsərləri (1909-1914). II cild, Şirvanəşr
- Resulzade M.E. (1978). Milli tesianüd. Kardeş Maatbası.
- Renan, E. (1946.). Nutuklar və Konferanslar. Sakarya Basımevi.
- Tanı, B. (2011). Medeniyet kaybı: Milliyetçilik və Faşizm Üzerine Yazılar. Birikim Yayınlar.
- Turan, A. (2014). Əli Bəy Hüseynzadə (həyatı, mübarizəsi, yaradıcılığı və şəcərəsi). Letterpress.
- Türkel, Y. (2010). Nizami Gəncəvinin siyasi və dini-ideoloji baxışları. Təknur
- Türkeş, A. (1980). Bunalımdan çıxış yolu. Emek Matbaacılık ve ilancılık.
- Şükürov, A. (2008). Etnos, millət və millətçilik. Təknur.
- Ülken, H. Z. (2013). Türkiyede Çağdaş Düşünce Tarihi. Ülken.